

Pozitivist ve Konvansiyonalist Bilim Anlayışları Bağlamında Coğrafya Disiplininin Konumu¹

*The Status of Geography in the Context of Positivist and
Conventionalist Understandings of Science*

Ömer Faik ANLI

Ankara Üniversitesi,
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Felsefe Bölümü, Ana Bina 5.Kat, 426 No'lu Oda, Sıhhiye / ANKARA
e-posta: omeranli@yahoo.com

Özet

Bilim felsefesi içerisinde 'İki Kültür' bağlamında sosyal bilimlerin epistemolojik modeline ilişkin tartışmada coğrafya disiplininin konumu özel bir yer işgal eder. Çünkü, coğrafya disiplininin alt bölümlenmeleri arasındaki ilişki, doğa bilimleri – sosyal bilimler ayrımını kendi içerisinde taşır. Bununla birlikte sosyal bilimler boyutundaki çok-paradigmali yapı aynı zamanda tek bir bilimsel disiplin çatısı altında, coğrafya adı altında bir arada olabilmeyi olanağını da açığa çıkarmaktadır. Diğer bir deyişle, 'mekân'ın farklı açılardan ve hatta Kuhn'cu terminolojiyle farklı paradigmalardan ele alınışının çatısının tek bir disiplin ismiyle (Coğrafya) nasıl bir arada tutulabileceği sorusunun yanıtı, aynı zamanda İki Kültür tartışmasına ve farklı bilim anlayışlarının olası biraradalığına yeni bir açılım sağlama potansiyeli taşımaktadır. Öyle ki, 'coğrafyanın felsefesi ve tarihi' makro boyuttaki "İki Kültür" tartışmasının mikro yansıması konumundadır. Makro boyutta, birinci kültür (bilim kültürü) içerisinde disiplinlerin çokluğunda bilimsel birliğin nasıl sağlanabileceği ve böylece bir çoğullukta halen birinci kültürden söz edilip edilemeyeceği sorusu, mikro boyutta paradigmlar çokluğunda disiplinler birliğinin nasıl sağlanabileceği (sağlandığı) ve böylece bir çoğullukta tek bir disiplinden söz edilip edilemeyeceği sorusunda yansımaları bulur. Bu sorular aynı zamanda akademik örgütlenme biçimini de etkileyebilecek niteliktedir. Öyle ki, bu zeminde yürütülen tartışmalarda sonuç olarak açığa çıkan tepkiler, sosyal bilimler genelinde ve coğrafya disiplini özelinde iki kültür gerilimini ortadan kaldıracakları gerekçesiyle çok-paradigmali yapıyı içselleştirmek ya da birinci kültür adına buna karşı direnmektir. Bu nedenle 'İki Kültür'le sosyal bilimler arasındaki ilişkiye ve herhangi bir sosyal bilim disiplininin çok-paradigmali yapısı hakkındaki tartışma farklı bilim anlayışlarının epistemolojik analizine dayandırılmalıdır. Bu çalışma, bilim felsefesi bağlamında coğrafya disiplini içerisindeki bilim anlayışlarının (pozitivizmin ve konvansiyonalizmin) böylece bir analizine bir giriş niteliğindedir. Bu amaçla, bilim felsefesi içerisindeki epistemolojik tartışma bir arka-plan bilgisi sağlayacak biçimde ortaya konulmuş ve ardından bu arka-plan bilgisi bağlamında coğrafya disiplininin konumu belirlenmiştir. Ulaşılan sonuç, bilim felsefesindeki ana akım tartışmalarda coğrafyanın tarihi ve felsefesinin 1960 sonrasında paralel izler olarak okunabileceğidir. Bu sonuçla birlikte, coğrafyanın tartışmaların (Kuhn'cu yaklaşımla) çok-paradigmallık lehine sonuçlandırılması ya da (pozitivist yaklaşımla) mutlak bir disiplinler ayrışma için eş zamanlı olarak bir potansiyele sahip olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Coğrafya, Pozitivizm, Konvansiyonalizm, Çok-paradigmallık, Disipliner Matriks

Abstract

In the philosophy of science, geography has a special status in the discussion of epistemological model of social sciences in the context of 'Two Cultures'. Because the relationship between geography's subdivisions carries the distinctions between natural sciences and social sciences in itself. And the multi-paradigm structure of social science dimension of geography also reveals a possibility of scientific unity of discipline for separate paradigms under the name of 'geography'. In other words, the answer of the question of how to consider the 'space' from different angles and even from -in Kuhnian terminology- different paradigms under the roof of a single discipline name (Geography) will have a potential to provide a new approach for togetherness of different understandings of science. In fact, the philosophy and history of geography is the micro-sized reflection of the macro-sized "Two Cultures" debate. Macro level's question of how to achieve the scientific unity with the multitude of disciplines in first culture (in science culture) and in such a multiplicity whether it is still possible to refer to first culture is reflected on micro level's question of how to achieve the discipliner unity and such a multiplicity whether it is possible to refer a single discipline. These questions could also affect the form of academical organization. Indeed, the ensued responses as a result of debates on this ground, generally in social sciences and specifically to geography discipline, are either to internalize a multi-paradigm structure on the grounds that it could eliminate the tension of two cultures, or to resist on behalf of the first culture. Therefore, the discussion about the relationship between Two Cultures and Social Sciences and also multi-paradigm structure of any social

¹ Bu çalışma 114K063 kodlu TÜBİTAK projesi tarafından desteklenmektedir.

science discipline should be based on the epistemological analysis of different understandings of science. This study is an introduction to analyzing of the understandings of science (positivism and conventionalism) in geography in the context of philosophy of science. For this aim, the epistemological debates in the philosophy of science are addressed as background-knowledge and then the status of geography is discussed in context of this knowledge. The result obtained from this approach is that the debates in the main stream of philosophy of science and the history and philosophy of geography can be read as parallel traces after 1960. With this result, it is identified that the geography has concurrent potentiality for the conclusion of debates in favor of multi-paradigm (with Kuhnian approach) and for the absolute disciplinary pillarization (with positivist approach).

Key Words: Geography, Positivism, Conventionalism, Multi-paradigm, Disciplinary Matrix

Dünyayı bilme sorununun, en azından kuramsal olarak, modern bilimle çözüldüğü inancının pekiştiği 19. yüzyılın ardından 20. yüzyılın ortalarında (1959) C. P. Snow'un 'İki Kültür' kavramsallaştırmasını kullanarak bilgi bağlamında iki kültürün mevcudiyetinden söz etmesiyle, çözüldüğü varsayılan epistemolojik sorun bir kez daha gündeme gelmiştir. C. P. Snow'un ortaya attığı 'İki Kültür' kavramı, kökeninde doğa bilimcileri ile 'edebi entelektüeller' (beşeri disiplinlerin mensupları) arasındaki epistemolojik kopuşu ve birbirlerine karşı duydukları derin şüpheyi ve anlayışsızlığı ifade etmektedir. Snow'un ifadeleriyle, "*bilimsel kültür sadece düşünsel anlamda değil antropolojik anlamda da gerçekten bir kültürdür*" ve aralarında kültüre mensubiyetlerinden dolayı "*ortak tavırlar, ortak standartlar ve davranış modelleri, ortak yaklaşımlar ve varsayımlar*" bulunan bilim insanlarının paylaştıkları bu ortaklıklar (kültür) "*öbür zihinsel modelleri, örneğin din, siyaset ya da sınıf kaynaklı zihinsel modelleri çapraz keser*" (Snow, 2010: 99). Snow'un ifade ettiği gibi, epistemolojik kabuller anlamında bir aidiyet, antropolojik anlamda bir kültür açığa çıkaran temel düzeydir. Doğa bilimleri ve beşeri disiplinler arasında bölünmüş bu iki kutuplu epistemoloji git gide iki epistemolojili bir bilgi kavrayışının olanaklılığı tartışmasına doğru evrilmiştir. Bu bağlamda, Snow'un 1959 yılındaki konferansında sadece işaret ettiği (Snow, 2010: 98), bir tür arafta kalmış üçüncü kültür olarak sosyal bilimleri kapsayan üç kültür kavrayışı, tartışmanın sarkacını bir kez daha epistemolojiye yönlendirir ve birinci kültürün verili, eleştiriden uzak tutulmuş standartlarını ve varsayımlarını epistemolojik zeminde tartışmaya dahil eder. Çünkü, Snow'un 'İki Kültür' kavramsallaştırması ile açığa çıkardığı temel sorunların tespitinin ve bu sorunlarla ilişkili yakın ve açık tehlikelere dair çözüm önerisinin bilgi ve bilimsellik bağlamındaki statüsü, onu sosyal bilimlerin konumu problemine dahil etmektedir. Bu iki kutup arasında kalan ve "İki Kültür" kavramsallaştırmasının açığa çıktığı dönemde (ve günümüzde) henüz bu iki epistemolojik kutup arasında aidiyeti ve konumlanışı netleşmemiş olan sosyal bilimler, Wallerstein'in ifadeleriyle, "*zıt yönlerde doğru dörtnala koşan iki ata bağlanmış insan gibi*"dir (Wallerstein, 2013a: 27). Sosyal bilimler içerisindeki nomotetik / idiografik bölünmesinin ve buna bağlı olarak da bilim disiplinleri ve beşeri disiplinler arasında kalan sosyal bilimlerin salınımının iki kutup arasında olmasının nedeni, belirli bir epistemolojik modellemedir. Bu bağlamda, özellikle post-positivizmin gündeme getirdiği epistemolojik modellemelerin çoğulluğu sosyal bilimleri sarkaç konumundan çıkarabilecek bir olanaklılık açığa çıkarmaktadır.

Bilimi anlama ve açıklama uğraşı olarak esasen doğa bilimlerini, diğer bir ifadeyle 19. yüzyıl ve sonrasında birinci kültürünü konu alan bilim felsefesi içerisinde açığa çıkan çeşitli bilim anlayışları, sosyal bilimler için meta-tartışmaların konusu olmaktan öte birer kuruluş modeli (paradigması) olarak işlev görmüştür. Bu bağlamda, Newton fiziğinde 'tespit edilen' niteliklerin sosyal bilimlere yansıtılması projesi olarak pozitivism 'sosyal fizik' hedefini benimserken, epistemoloji tarihinden doğruluğun uygunluk kuramını ve empirizmi örtük olarak çağırması, buna bağlı olarak çizgisel ve birikimsel ilerleme modelini ve özellikle kuramsallaşma idealiyle birlikte nomotetik bilim anlayışını belirginleştirmiştir. Buna karşın, 20. yüzyılda doğrulanabilirlik / yanlışlanabilirlik bağlamında doğruluğun kendisinin ve kuramsallaşmanın nasıl olanaklı olduğu sorusu bağlamında keşif bağlamı / doğrulama bağlamı ayrımının ve bunlara bağlı olarak da bilimselliğin temel niteliklerinden olan 'ilerleme'nin sorunsallaştırılmasıyla farklı bilim anlayışları açığa çıkmıştır. Herbir anlayış, kendi modelinin bilimin doğasını gerçeğine uygun biçimde yansıttığını öne sürmüştür. Böylece, bilimi konu edinen meta-tartışmalar, belirli bir epistemolojik modellemenin kabulleri bağlamında kuruluşunu tamamlayamamış ve kendine özgü bir epistemoloji geliştirememiş sosyal bilimler için birinci kültüre dahil olabilmenin farklı koşullarını önerir duruma gelmiştir. Bunun da ötesinde, modellerin hiçbirinde "*bilim düşüncesinin doğa bilimlerinden sosyal bilimlere transferi basit ve dolaysız değildir*" (Keat ve Urry, 2001: 114). Bu durum, aynı zamanda mevcut akademik örgütlenme biçimleri altında sosyal bilimlerin 'bilim' olarak

sürdürülebilirliği sorununu gündeme getirir. Çoğu zaman, akademik camiada (içkin koşullarına bağlı olarak daha yoğun olarak Türkiye’de), sosyal bilimlerin kurumsallaşmış (üniversitelerde enstitüler, bölümler, anabilim dalları, disiplin adıyla tanımlanmış dernekler vb) kendi aralarında ihtisas dallarına ayrılmasıyla birlikte ‘fiilen’ rüştünü ispatladığı, artık sorgulanmaksızın ‘bilim’ olarak kendisini kanıtladığı sanısıyla bu sorunun üzeri örtülse de, sorunun gözden uzak tutulması, önemsenmemesi ve bunlara bağlı olarak da sosyal bilimcilerin kendilerince tartışmaya açılmaması “*sosyal bilimlerin meşruiyet zemininin kaymasıyla birlikte giderek marjinalleşmesi*” (Öncü, 2008: 48) tehlikesini doğurmaktadır. Bu tehlikeyi, ‘yakın’ ve ‘açık’ kılan bir diğer dönüşüm, doğa bilimlerinin tekno-parklarda, özel firmaların finanse ettiği laboratuvarlarda, enstitülerde kendilerine alan bulabilirken sosyal bilimlerin esas olarak üniversite içerisinde bir faaliyet alanı bulabilmesiyle ilişkilidir. *Universitas* idealine göre yapılanmayı hızla terk eden üniversitelerin gündemine ‘neden sosyal bilimleri finanse etmeliyim?’ sorusunun gelmesi uzak bir ihtimal gibi görünmemektedir (bkz. Özlem, 2008: 66).

Coğrafya disiplininin bu tartışmadaki konumu ise özel bir yer işgal eder. Çünkü kurucu paradigması Strabon ve Batlamyus’a dek geri götürülebilecek olan bu disiplin², yeryüzünü konu edinmesi bağlamında yer bilimi geleneğiyle doğa bilimleri içerisinde değerlendirilen ve doğallıkla birinci kültür içerisinde yer alan bir disiplin olarak mevcudiyet kazanmıştır. Fakat özellikle 1789 sonrası ‘sosyal bilim’ anlayışında yaşanan dönüşümle birlikte yeryüzü araştırmasına daha önce eklenmiş olmasına rağmen coğrafyanın ‘sosyal bilim’ kanadı kendisini göstermeye başlamıştır. Çevre – insan etkileşiminin ve sosyal gerçekliğe ‘mekân’ın (space) etkisi ya da sosyal gerçekliğin ‘mekân’a etkisi gibi konuların gündeme gelmesiyle, merkezi kavramı ‘mekân’ (ve kimi zaman buna eklenen ‘yer’ (place)) olan coğrafya disiplininin sosyal bilim kanadı kendisini git gide artan bir yoğunlaşmayla hissettirmeye başlamıştır. Bu kanatta 1968 sonrası açığa çıkan çok-paradigmalı yapıyla birlikte hem ana çatıda (fiziki coğrafya, beşeri coğrafya, bölgesel coğrafya) hem de beşeri coğrafya altında bir çoğullaşma (radikal coğrafya, hümanistik coğrafya, anarşist coğrafya, Marksist coğrafya, fenomenolojik coğrafya ve bunlarla birlikte varlığını sürdürmekte olan neo-pozitivist coğrafya ve kantitatif coğrafya (bkz. Tekeli, 2006: 148)) yaşanmıştır. Coğrafya özelinde, disiplin sınırlarının ve adının korunarak böylesi bir çoğul yapının içerilip içerilemeyeceği sorunu doğa bilimleri / sosyal bilimler ayrımının tüm tartışmalarının ve dolayısıyla üç kültürlü bilgi yapısının tüm sorunlarının tek bir disiplinin içkin tartışmalarında görünür olmasına yol açmaktadır. Bu bağlamda, coğrafya disiplininin tarihi ve felsefesi makro-epistemolojik tartışmaların görünür örneği konumundadır. Sadece akademik yayın dağılımına bakmak bile bu tespiti açığa çıkarır niteliktedir. Öyle ki, *Nature* ve *Science* gibi doğa bilimleri ağırlıklı dergilerde fiziki coğrafyanın jeomorfoloji, buzul ve kuvaterner çalışmaları yer bulurken, beşeri coğrafyanın tüketim, hizmet sektörü, kentleşme, kamu politikaları ve post-sömürgecilik konularındaki çalışmaları *Theory Culture and Society*, *Cultural Studies*, *Review of Internatioanal Political Economy*, *Isis* ve *Political Studies* gibi sosyal bilim dergilerinde yer bulmaktadır (Kaya, 2010: 233). Tüm bu çalışmaların kapsayıcı üst başlığı ‘coğrafya’dır. Bir kurum olarak bilimsel yayıncılık dünyasında tespit edilen ‘birlik-altında-ayrışma’nın vardığı düzey, artık üniter coğrafya projesinin sorgulandığı bir aşamaya varmıştır. Öyle ki, başta akademik yapılanmada olmak üzere bilimin kurumsallaşmasının ardındaki kuramsal temel artık edimsel varlığa sahip görünmemektedir. Yani, kurumsal birliğin (ya da naif biraradallığın) ardında artık kuramsal bir boşluk vardır. Bu boşluk, bu makalenin temel çıkış noktasını oluşturan tespit niteliğindedir ve epistemolojik bir hipotez olarak bu boşluğun nedeninin kuramsal arka-plana (bilinçli ya da bilinçsiz olarak) pozitivist bir gözlükle bakmak olduğu öne sürülmektedir.

Bu tespitle birlikte açığa çıkan ve bu makalenin araştırma sorularından biri olan, coğrafyanın temel kavramı ve aynı zamanda disiplinin ontolojik dayanağı konumundaki ‘mekân’ın farklı açılardan ve hatta Kuhncu terminolojiyle farklı paradigmalardan ele alınışının çatısının, arka-plandaki kuramsal boşluğa rağmen tek bir disiplin ismiyle (Coğrafya) nasıl bir arada tutulabileceği sorusu, güncel fakat bilim felsefesi açısından kronolojik bakımdan ardıl bir soru niteliğindedir. Çünkü, kurumsal birliğin / biraradallığın ardındaki kuramsal boşluk tespitinin açığa çıkardığı, 1960 sonrasının somut sorusu, hem – sosyal- bilim felsefesinde hem de coğrafyanın felsefesinde tarihsel olarak bir adım geri atmaya ve pozitivist aşamayı kavramayı gerektirir. Belirtildiği üzere, tüm sosyal bilimler için pozitivism bir tür bilim

² Bununla birlikte, coğrafyanın tarihi daha gerilere, evren ve dünyanın konumunun sorgulandığı ilksel astronomik çalışmalara da götürülebilir.

felsefesi ya da aynı anlama gelecek biçimde bir tür bilim anlayışı / kavrayışı olmanın çok ötesinde – modern anlamda- bilimselleşmenin gerek koşulu olan kurucu modeldir. Diğer bir deyişle, soysal 'bilim' olmanın koşulu, pozitivist modele göre yapılanmış bir disiplin olmaktır. Bu belirlenimle birlikte, coğrafya disiplini için sürecin farklı işlediği görülmektedir. 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başlangıcında pozitivistçe yapılanmış / kurulmuş sosyal bilimlerden farklı biçimde bir sosyal bilim olarak coğrafyanın pozitivist modelle tanışmasının (ya da diğer bir ifadeyle pozitivism tartışmasını bünyesine katmasının) tarihi 1950'li ve 60'lı yıllardır. Coğrafyanın sosyal bilim kanadında pozitivism (sistemik coğrafyanın) bilinçli ilk savunusu Fred K. Schaefer'in "Exceptionalism in Geography" adlı çalışmasıdır ve 1953 tarihinde yayınlanmıştır. Bu çalışmayı düşünsel olarak izleyen David Harvey'in "Explanation in Geography" adlı eseri ise 1969 tarihlidir. Diğer sosyal bilimlerin içkin ve birbirleriyle ilişkisel biçimde konvansiyonalist temelli post-pozitivist meta-tartışmalarla tanışmaya başladığı bir dönemde, beşeri coğrafyanın pozitivist aşamaya geçmesi anakronik bir epistemolojik konumlanış doğurmaktadır. Bu anakronik epistemolojik konumlanışın bilim felsefesi açısından değerlendirilmesi bu makalenin amaçlarından bir diğeridir ve bu bilim-tarihsel manzaranın serimlenmesi, yukarıda ifade edilen araştırma sorusunun yanıtı ve epistemolojik hipotezin güçlendirilmesi için bir gerek koşul durumundadır.

Bu sorunun yanıtı, aynı zamanda İki Kültür tartışmasına ve farklı bilim anlayışlarının olası biraradalığına yeni bir açılım sağlama potansiyeli taşımaktadır. Makro boyutta, birinci kültür içerisinde disiplinlerin çokluğunda bilimsel birliğin nasıl sağlanabileceği ve böylesi bir çoğullukta halen birinci kültürden söz edilip edilemeyeceği sorusu, mikro boyutta paradigmlar çokluğunda disiplinler birliğin nasıl sağlanabileceği (sağlandığı) ve böylesi bir çoğullukta tek bir disiplinden söz edilip edilemeyeceği sorusunda yansımaları bulur. Bu sorular aynı zamanda akademik örgütlenme biçimini de etkileyebilecek niteliktedir. Öyle ki, bu zeminde yürütülen tartışmalarda açığa çıkan tepkiler, sosyal bilimlerin genelinde ve coğrafya disiplini özelinde iki kültür gerilimini ortadan kaldıracak olan çok-paradigmallığın alana nasıl dahil edilebileceği ya da buna karşı nasıl direnilebileceği etrafında biçimlenmektedir. Bu makale, yukarıda değinilen temel tespitin (genel olarak sosyal bilimlerin ve özelde coğrafyanın kurumsal birliğinin / biraradalığının ardındaki kuramsal boşluk) ve bu tespitin açığa çıkardığı araştırma sorusunun (kuramsal çoğulluğun nasıl tek bir disiplin adı altında birarada tutulabileceği) analizini yapmayı amaçlamaktadır. *Gulbenkian Komisyonu'nun raporunun son cümlesinde ifade edildiği üzere, "her şeyden önemlisi, (...), sorunun temelinde yatan meseleleri acilen ve açık seçik olarak ortaya koyarak, akıl sınırları içinde tartışabilmektir"* (Wallerstein, Juma, Keller, vd, 2012: 97). Bu nedenle tartışma ve analiz, hem bilim-tarihsel bir gereklilik hem de araştırma alanını sınırlamak adına İki Kültür ve sosyal bilimlerin ilişkisini farklı biçimlerde kurmaya aday farklı bilim anlayışlarına (bu makale bağlamında pozitivist ve konvansiyonalist bilim anlayışlarına) odaklanmıştır. Kesit ise pozitivismin disipline (beşeri coğrafya kanadına) dâhil oluşunu merkeze alarak 1970'li yıllarla sınırlandırılmıştır. Yukarıda Öncü'den alıntılanan ifadenin coğrafyaya uyarlanmasıyla, coğrafya disiplininin coğrafyacıların kendilerince tartışmaya açılmamasının 'coğrafyanın meşruiyet zemininin kaymasıyla birlikte giderek marjinalleşmesi'ne neden olabileceğine de dikkat çekilecektir.

1. Disiplinler Ard-alanlar Olarak Bilim Anlayışları: Pozitivism, Konvansiyonalizm ve Sosyal Bilimler

Bilim ile bilim-olmayan arasında bir ayrım yapabilmeyen ölçütünü sağlama amacı, "bilim anlayışları"nın ve bunlara bağlı kavramlaştırmaların temel motivasyonları arasında yer alsın da, önemle vurgulanması gereken, bütün bilim anlayışlarının ve bunlara bağlı 'sınırlandırma ayraç' çalışmalarının var olmanın çözümlenmesi, anlaşılması, açıklanması ya da kavranması üzerine kurulu olmasıdır. Diğer bir deyişle, bilimi anlamaya ve açıklamaya yönelmiş bütün bilim felsefesi, tarihi ve sosyolojisi çalışmaları halihazırda mevcut bulunan 'bilim'i kavramaya çalışırlar. Bu vurgu önem taşır, çünkü, her ne kadar kimi zamanlar bazı bilim anlayışları normatif bir hâle bürünmekle eleştirilse de, temel çıkışları bilime olması-gerekeni dayatmak ya da bilimi biçimlendirmek değil, bilimselleşme iddiasında olan etkinlikler için, başarı kazanmış bilimi model olarak bir ölçüt oluşturmaktır. Bu nedenle, özellikle doğa bilimlerini konu ve model olarak alan çalışmalar, doğa bilimlerinin başarı kazanmış örneklerini anlama ve açıklama nesnesi olarak alırken, kuruluş aşamasındaki bilimsel disiplinlere sınırlandırma ayraç temelinde bir model önermişlerdir. Buna bağlı olarak, büyük oranda 20. yüzyılın ikinci yarısında yoğunlaşan

çalışmalar dışında, bilim felsefesinin, sosyolojisinin ve tarihinin kurucu çalışmaları eleştirelilikten uzaktır. Amaç, bilim etkinliğinde bir değişiklik yaratmak değil, ondan kapsayıcı bir model türetebilmektir.³

19. yüzyıl ve 20. yüzyılın ilk yarısında bu anlayışlarda açığa çıkan ve bilim etkinliğinde bir değişim talebi içeren yönelimlerin ilk nedeni, ilerleme kavramına bağlı olarak, bilimsel gelişmenin temposuna ilişkindir. Özellikle bilim sosyolojisi alanında açığa çıkan bu talep, bilimsel gelişmenin hızlanması ya da yavaşlamasının koşullarının araştırılması olarak kendisini gösterse de, bu koşulların tespiti ve bilim etkinliğiyle ilişkilerinin açıklanması, örtük olarak gelişmenin / ilerlemenin artırılması ya da korunması için alınması gereken kurumsal önlemleri de içermektedir. Bu aşamada dahi, ister pozitivist bilim anlayışı, isterse de konvansiyonalist-paradigmatçı (neo-Wittgensteinci)⁴ bilim anlayışı dahilinde olsun, bilimi anlama ve açıklama çalışmaları doğa bilimlerini esas almakta ve sosyal bilimler için model önerici konumlarını korumaktadırlar.

1.1.Pozitivist Bilim Anlayışı

Bütün bilim anlayışlarının epistemoloji tarihinde izi sürülebilecek daha eski kökenleri söz konusu olsa da, bu çalışmaların başlangıcını 18. yüzyılın sonlarına ve 19. yüzyıla birlikte pozitivistliğe dayandırmak gerekir.

On sekizinci yüzyılın sonlarında bilim açık bir şekilde, determinist ve empirik olarak anlaşılabilir bir dünyada, dolayısıyla –uygun yasalar ve mahut başlangıç koşulları bilindiği takdirde- geçmiş ve geleceği de kesin olarak tanımlanabilecek bir dünyada evrensel yasalar arayışı olarak tanımlanmaya başlanmıştır. Doğa bilimlerinde buna “Newtoncu dünya görüşü” adı verilmiştir. Auguste Comte bu dünya görüşünü doğa bilimlerinin de ötesine taşıyarak genelleştirmek istemiş ve “pozitivizm” olarak adlandırmıştır (Mielants, 2007: 51).

Newtoncu bilime dayalı bir projeksiyonla çoğu zaman bilim anlayışı olmanın ötesine geçerek siyasi bir projeye de dönüşmüş olan ‘pozitivist dünya görüşü’nün, bilim felsefesi olarak kendisini gösteren temeli, bugünkü anlamıyla sosyal bilimlerin de kurucu ‘paradigması’dır. Auguste Comte’un pozitivistliği ile birlikte kuramsal olarak modern bilimin epistemolojisinin oluşturulması süreci, 19. yüzyılın ikinci yarısında ve 20. yüzyılda bilimin verili ayrıcalığının kabul edilmesi, anlaşılması ve olanaklı diğer alanlara aktarılması projesine dönüşmüştür. Bu noktada temel amaç metafiziği ama özellikle de dinsel düşünceyi başta bilimden, ardından da bilgi temelli tüm alanlardan uzaklaştırmak ve bu karmaşanın en çok yaşandığı alanda –sosyal gerçekliği konu edinen alanda- bunu başarabilmiş bir sosyal bilimi kurabilmektir. Bilim insanının ideal bir gözlem mesafesinden, diğer tüm etkilerden bağımsız olarak gözlemleyebildiği tespit edilebilir ve ölçülebilir şeyler olarak kendisini gösteren doğayla paralel –ve onunla örtüşecek- bir biçimde, sosyal gerçekliğin de şeyleştirilmesi gerektiği (sosyal fiziğin kurulması gerektiği) ve bunun bilimin birliği altında bilimsel disiplinlerin tamamlanması için yerine getirilmesi gereken son görev olduğu⁵ bizzat Comte tarafından ifade edilmiştir (Comte, 2001: 42, 43).

Bu görevin ilk ayağı, başarı kazanmış bilimsel yöntemi, yani ‘pozitif yöntemi’ bilimsel etkinliğin kendisinde, diğer bir deyişle kullanım halinde incelemektir (Comte, 2001: 50). Bu aşama, doğa bilimlerinin edimselleşmiş ideal örneği olan Newton Fiziği’nin incelenmesinden başka bir şey değildir. Comte’un *Principia*’da tespit ettiği şey, gerçek sınırlarına indirgenmiş olgular arasındaki düzenliliğin açıklanmasıdır. Bilim insanının kendisiyle arasında uygun gözlem mesafesi bırakabileceği ve tespit edilebilir, ölçülebilir olan ‘şey’ verili olgudur. O halde, sosyal gerçekliği konu edinen bir disiplin ‘bilim’

³ Bu modeller karşı karşıya geldiklerinde, genellikle, diğer(ler)inin mevcut bilim etkinliğinin doğasını ya da bilimin gelişiminin tarihsel gerçeklerini ‘yanlış’ sunduğunu savunurlar. Öyle ki, ‘doğru / yanlış’ın paradigma bağımlı kavramlar olduğunu öne süren konvansiyonalizm çeşitleri dahi, kendi meta-yaklaşımlarını diğerleriyle karşılaştırdıklarında yine bu terminolojiye başvururlar.

⁴ Neo-Wittgensteinci bilim anlayışı terimleştirmesi Russel Keat’e (1971) aittir. Keat, bu terimin karşıladığı bilim anlayışını daha sonra konvansiyonalist bilim anlayışı başlığı altında ele almaktadır.

⁵ Bilimin birliği düşüncesinin yöntemsel birliği kapsamakla birlikte, daha genel bir tezi, tüm bilim disiplinlerinin tek bir temel bilime (özellikle fiziğe) sistematik olarak indirgenebilir olduğu tezini de içerir. Bu ikinci boyut, bilimin tözsel birliği olarak adlandırılır (bkz. Keat ve Urry, 2001: 47).

adını alacaksa, öncelikle sosyal gerçeklikte konu alanındaki 'verili olgular' tespit etmelidir. Olgu kategorisinin belirlenmesi, bilimin birliğinin sağlayıcısı olan 'yöntem birliği'nin –bilim olarak- aynılaştırdığı disiplinleri birbirlerinden ayıracak belirlenimdir.

Bu yaklaşımla birlikte, doğa bilimleri ile sosyal bilimler arasındaki yöntemsel birliğe ilişkin tartışma pozitivist anlayışın dışında kalmaktadır. Diğer bir deyişle, Comte'un koyduğu sosyal fizik hedefinden bu yana, pozitivism içerisinde sosyal bilimlerin hem bilim adını koruyup hem de doğa bilimlerinden farklı bir yöntem izleyebileceğine yönelik bir düşünce geliştirilebilmesi olanaklı değildir. Bununla birlikte, tarihsel olarak bakıldığında pozitivist yaklaşım bu tartışmanın tarafı konumundadır. Öyle ki, genel olarak doğa bilimleri ile sosyal bilimler, özelde ise bilimsel disiplinler arasında yöntemsel bir farkın olanaklılığına ilişkin bir tez, pozitivism açısından bir karşıt-tez olarak değerlendirilir. Buna bağlı olarak da, doğa bilimleri – sosyal bilimler düalizmi ya da her bir disiplinin kendisine ait ve konusu tarafından belirlenmiş farklı bir yöntemi olabileceği düşüncesi 'savaş'ta karşı cepheye daima pozitivist yaklaşımı bulmuştur.

Bilimi, gerçekliğe ilişkin açıklayıcı ve öngörü gücüne sahip bilgi üretme girişimi olarak kavrayan pozitivist anlayış, *Principia*'da edimselleşmiş ve ondan bu yana bilimsel çalışmalar için vazgeçilmez hale gelmiş olduğunu öne sürdüğü iki ilke tespit eder. Bunlardan ilki, doğrulanabilirliğin olanağını daima korumak adına olgulardan –empirik temelden- kopmamak, ikincisi ise açıklama ve ona bağlı olarak da öngörü gücünü arttırmak için yüksek düzeyde kuramsallaşmaktır. Bu bağlamda 'açıklama', konu edindiği şeyde herhangi bir değişime neden olmadan, bu anlamda konusuna karşı 'nötr' olan ve konusunu verili olduğu haliyle ifade eden ve konusunun yine verili düzenliliğine uygun olarak, en az bir genel yasayla bağı içerisinde dilsel bir düzenlilik kuran edimdir. 'Konusunu verili olduğu haliyle ifade etmek', ilk nedenlere ilişkin sorudan olgular arası ilişkilere dair 'nasıl?' sorusuna geçişin modern bilimin esas kimliğini oluşturduğunu savunan pozitivismin 'gerçek sınırlarına indirgenmiş olgular' yaklaşımıyla örtüşür (Comte, 2001: 33). Buna bağlı olarak, pozitivismin genel bilim kavrayışına göre, verili olguların ötesine geçen (deney ve gözlemin doğrudan konusu olmayan / doğrudan gösterilebilir olmayan) açıklamalar bilim-dışıdır. Diğer bir deyişle, verili bir düzenliliğe ilişkin bilimsel bilgi, gitgide sayısının azaltılması gereken çeşitli özel fenomenlerle kimi genel olgular arasındaki bir ilişki kurmaktır. Bu bağlamda, bilimsel kuram, özel fenomenleri genel olgularla ilişkilendirmek, yani yasalara dayalı genel önermelerden oluşan bir sistem kurmaktır.⁶ Bu kavrayış biçimi pozitivist anlayışı, nomotetik bilim anlayışı ile örtüştürür. Bu anlayışın metodolojisi şu adımları takip eder:

- (1) Problemi tanımlama ya da araştırma sorusunu ortaya koyma. (2) Problem veya araştırma sorusuyla ilgili kavramsal ve kuramsal çerçeveyi belirleyerek daha önceki teorik ve empirik literatürün değerlendirilmesi. (3) Problem/sorunun çözümüne ilişkin hipotezler geliştirme.⁷ (4) Hipotezleri sınamak için gerekli istatistiksel test yönteminin belirlenerek verilerin toplanması. (5) Verilerin hipotezleri doğrulayıp doğrulamadığının sınırlanarak bulguların elde edilmesi. (6) Hipotezler doğrulanıyorsa mevcut teorinin açıklayıcı olduğu kabul edilir, doğrulanmıyorsa hipotezler yanlış kabul edilerek reddedilir ve yeni hipotezlerin oluşturulması gündeme gelir (Yavan, 2005: 409).

⁶ Hempel'e göre, bilimsel açıklama özsel niteliği yasalara dayalı bir açıklamadır. Bu modelde öncelikle tümevarım ile ulaşılmış ve düzenli empirik bağlantıları ifade eden genel yasaya bağlı olarak belirli bir özel fenomen açıklanmaktadır. Hempel bu genel yasaya, *kapsayıcı yasa* ve bu tür yasalara bağlı açıklama modeline de *tümdengelimsel-yasalı açıklama* (deductive-nomological explanation / D-N) adını vermektedir (Hempel, 1966: 51). Kapsayıcı yasaya ulaşılabilmesi durumunda söz konusu olan bilimsel ifadeler *olasılıklı yasalar* olarak adlandırılmaktadır (Hempel, 1966: 58). Olasılıklı yasalara bağlı açıklamalar tümdengelimsel kesinlik içermezler. Bunun yerine *neredeyse kesin* ya da *yüksek olasılıklı* olarak nitelendirilirler ve bu tür yasalara bağlı açıklama tümevarımsal-istatistiksel (inductive-statistical / I-S) model olarak anılır. Bu tür olasılıklı ifadelerin yasa olarak kabul edilmesi oranında sosyal bilimlerde de yasalı bilme olanağı açıktır. Bu durumda, hem D-N hem de I-S modelini kapsayan bilimsel açıklama modeli bağlamında, pozitivism sınırlarında sosyal bilimler I-S modeli altına düşmektedirler. Bu nedenle, olasılıklı ifadelerin yasa düzeyinde kabul edilebilmeleri için gözlemlenen sıklık ile ifadenin ya da hipotezin öne sürdüğü (öngördüğü) oran arasındaki sapmanın kabul edilebilirlik eşiği gibi sorunlar pozitivism içerisinde öncelikle sosyal bilimleri vurur. Bununla birlikte, I-S modelinin ortaya koyduğu nedensellik de varsayımsal kalır. Tarihsel olarak tespit edilmiş sosyal koşullara bağlı olarak açığa çıkan sosyal olguların görelî sıklığına dayanılarak yapılan öngörülerin doğrulanması ya da yanlışlanması, birer neden olarak tespit edilmiş sosyal koşulları ancak yüksek olasılıklı varsayımsal neden ya da düşük olasılıklı varsayımsal neden olarak konular.

⁷ Konvansiyonalist bilim anlayışı ve Popper'ın eleştirel akılcılığı, ilk üç adımı kuramın-önceliği tezinde eritir. Buna göre, 'problemi tanımlama ya da araştırma sorusunu ortaya koyma'nın kendisi, öncel bir bakış biçimi olarak kuramı (paradigmayı) gerektirir. Bakışı sınırlandıracak ve yönlendirecek bir kavramsal / kuramsal çerçeve olmadan bilimsel anlamda gözlem yapılamaz.

Son aşamaya ulaşarak açıklayıcı olduğuna 'kanaat getirilen' kuram, açıklayıcı olduğu olgu grubuna ilişkin öngörülerini de olanaklı kılar. Çünkü, doğrulama, mevcut veriler kadar henüz elde edilmemiş verileri de 'doğrulama sürecine' dahil eder. Kuramın mevcut verilerce doğrulanma oranı yükseldikçe, henüz gözlemlenmemiş verilerin kuramı doğrulayıcı nitelikte olacağı beklentisi de güçlenir.

Örneğin, 1'den 1000'e kadar fabrikaların kuruluş yeri seçimi ile ilgili gözlemler yapıldı, hep aynı sonuçlar elde ediliyorsa, 1000'den sonraki yapılacak her gözlemin de aynı sonucu vereceği ya da çok farklı olmayacağı varsayımı yapılarak bilgiye ulaşılır, genellemeler yapılır ve en sonunda yasa/kurallar konular veya teori oluşturulur (Yavan, 2005: 408).

Bu yöntem aynı zamanda bir tür keşif aracıdır. Bin birinci gözlemin kuramı yanlışlaması, kuramın reddine neden olabileceği gibi, daha önce tespit edilememiş ve sonuçlara etki eden farklı bir koşulu (değişkeni) / olguyu da görünür kılabılır. Fakat tüm bu başarısına rağmen, kuramın gerçekliği ifade edip etmediği, diğer bir deyişle, gerçekliğin kendisindeki düzenlilikten öte, kuramca bu düzenliliklerin açıklanmasında başvurulan kuramsal terim ve yasaların var olup olmadığı pozitivistçe bilinemez. Pozitivist-nomotetik anlayışın⁸ bu anlamdaki ontolojisi, üzerine konuşulamayan bir alan olarak kalır. Bu konuşulamama durumu ve doğruluğun uygunluk kuramı (*Correspondence Theory*) üzerine örtük mutabakat pozitivistin için geriliminin görünürlüğü azaltır.⁹

Doğa bilimlerinin tarihsel gelişimi (daha üst düzey kuramların açığa çıkışı), bu görünürlüğü öncelikle doğa bilimlerini konu edinen bilim felsefesinde açığa çıkartmıştır. Neo-pozitivist içerisnde konumlanan Hempel'e göre, bir sınıf fenomen üzerine çalışmalar, empirik yasalar formunda ifade edilebilen düzenli bir sistem açığa çıkarıyorsa, bu sistemsel açıklamaya kuram adı verilir. O halde, kuramlar doğadaki düzenlilikleri açıklamayı ve genellikle de fenomenin daha doğru ve daha derin anlaşılabilmesini hedefler. Kuram, fenomenin arkasında ya da temelinde yatan şeylerin (varlıkların ve süreçlerin) açığa vuruluşudur. Bu bağlamda, kuramın daha önce keşfedilmiş empirik düzenlilikleri açıklayabilmesi ve geleceğe ilişkin benzer düzenlilikleri öngörebilmesi anlamında, fenomenin arkasında yatan şeylerin ve süreçlerin kuramsal yasalar ya da ilkeler tarafından tespit edildiği varsayılır (Hempel, 1966: 70). İşte tam bu noktada pozitivist, bilimler için bir ideal olarak belirlediği kuramsallaşma hedefi ile deney ve gözleme konu olmayan şeyleri metafizik olarak adlandırıp bilimin ve anlamlılığın dışına atma tutumu arasında bir gerilim yaşamaktadır. Çünkü, bilimler kuramsallaştıkça empirik verilerle *doğrudan* bağı kaybetmekte, diğer bir deyişle empirik düzeyden uzaklaşmaktadırlar. Bununla birlikte kuramlar bilimsel açıklama için vazgeçilmezdir. Fenomenin anlaşılması, araştırma alanında empirik yasaların tesis edilmesiyle başlar. Kuram, bu tür bir anlamada derinleşmesinden başka bir şey değildir. Bu derinleşmeyle, farklı fenomenler arasında sistematik düzenlilikler önerilir ve bu düzenliliğin altında yatan temel yasanın ifadesi olarak tek biçimliliğin izi sürülür. Pozitivist, düzenliliğin altında yatan temel yasaların ve bu yasaların ilgili olduğu kuramsal nesnelere (kuramsal gözlemlenemezlerin) varlığı, diğer bir deyişle, ontolojik statüsü hakkında konuşamama durumuna bağlı olarak varsayım düzeyinde kalır.¹⁰

Pozitivist-nomotetik anlayışın esas vurgusu olan öngörü gücü, öngörüye olanaklı kılan kuramın kuramsal terimlerinin gönderimde bulunduğu nesnelere varlığına ilişkin varsayımı güçlendirir.

⁸ Bu anlayış *nomotetizm* olarak da adlandırılmaktadır (bkz. Özlem, 2008: 63).

⁹ Bununla birlikte, uygunluk kuramının temelinde yer alan 'temsil / nesnel temsil' düşüncesine bağlı olarak kuramın temsil ettiği gerçeklik ile olan ilişkisi, 'temsil edilenin gerçekliği' problemini açığa çıkarır. Özellikle kuramsal terimlerin gönderimde bulunduğu nesnelere ontolojik statüsüne ilişkin tartışma, her kuramın belirli bir perspektife sahip olduğu ve zorunlu olarak 'eksik temsil' ya da kuram bağımlı olması nedeniyle 'öznel temsil' olarak değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin epistemolojik durumun ötesinde, temsil edilen şeyin kendisinin var olup olmadığı tartışmasında dögümlenir.

¹⁰ Buna karşın, bilimsel realizm (ya da realist bilim anlayışı), kuramsal nesnelere varlığını varsayım düzeyinin üzerinde ontolojik olarak savlar. Öyle ki, "realist açıklama tarzı en iyi, niçin sorusuna verilen cevapların (yani nedensel açıklama taleplerinin) nasıl ve ne sorusuna cevap verilmesini gerektirdiği iddiasıyla özetlenebilir" (Keat ve Urry, 2001: 56). 'Ne?' sorusu, 'nasıl?' sorusuyla çerçevelendirilmiş bilime ontolojinin geri çağırılmasından başka bir şey değildir. Diğer taraftan, 'ne?' sorusunun bilim kavrayışına meşru dönüşü açıklama ile betimleme arasındaki keskin karşıtlığı yumuşatır. "Çünkü, nedeni açıklamak kısmen nasıl söylemek demektir ve nedensel açıklamanın kendisi de betimlemeleri gerektirir" (Keat ve Urry, 2001: 56).

Öngörülerin empirik tespitindeki hassaslık derecesinin kuramın başarısını gösterdiği açıktır, fakat bu hassaslık derecesi ne kadar arttırılırsa arttırılsın, kuramsal terimlerin gönderimde bulunduğu kuramsal nesnelere (kuramsal gözlemlenemezler) varlıklarıyla ilgili bir çıkarıma izin verip vermedikleri konusu sorunsal olarak kalmaktadır. 'Atom' ya da 'atom altı parçacıklar' adı verilen kuramsal nesnelere doğada aktüel varlığa sahip midirler?' sorusunun olumlu yanıtı atom ya da kuantum kuramının başarılarına dayalı olarak verilebilir mi? Bertrand Russell da benzer bir bağlamda *katı veriler* olarak adlandırdığı ve *eleştirici düşüncenin eritici etkisine dayanabilen veriler* olarak tanımladığı duyunun tikel olgularından, onların dışında bir şeyin varoluşunun çıkarsanabilir olup olmadığını sorgular. Ona göre, "*doğrulama, her zaman, beklenen bir duyu-verisinin doğması demektir*" (Russell, 1996: 77). Kuramsal bir ilkenin doğrulanması, onun öngördüğü bir empirik verinin açığa çıkması ise bu geçerli ve tutarlı bir yaklaşımdır. Fakat, etkilerinin değil de doğrudan kendisinin gözlemlenemediği kuramsal şey ya da sürecin varlık statüsü ne olacaktır? Bu, sorgulama –doğrulamacı delil arayışı- bağlamındaki esas soru, "katı verilerimiz dışındaki herhangi bir şeyin varlığı bu verilerden çıkarımla öne sürülebilir mi?" sorusudur.

Doğa bilimleri açısından kuramsal nesnelere (kuramsal gözlemlenemezler) kategorisi altında, empirik nesnelere (doğrudan gözlemlenebilir olgular) ile ilişkileri bağlamında konumlanan bu ontolojik kategori söz konusu olduğunda, bu iki nesne türü arasında köprü ilkeler / tekabülîyet kuralları aracılığıyla bağlantıların kurulması / kurulabilmesi bilimselliğin koşulu olduğu belirlenir. Buna karşın, sosyal bilimler açısından, eğer kuramsallaşma olanaklıysa, doğrudan gözlemlenebilir sosyal olgulardan kuramsallaşmanın gereği olan temel yasalara ulaşabilmenin yolu, sosyal bilimlerin doğrudan gözlemlenemez 'kuramsal nesnelere'ni tespit edebilmekten geçer. Pozitivist sosyal bilim, doğa bilimlerinde olduğu gibi, bilimin birliğinin gereği olarak kuramsallaşma hedefini koruyacaksa, varsayım olarak dahi olsa kuramsal nesnelere kabul etmek durumundadır. Bu noktada açığa çıkan fark, doğa bilimlerinin üst-düzye kuramsallaşma aşamasında belirginleşen kuramsal nesnelere sorununun sosyal bilimlerde kuramsallaşmanın ilk anından itibaren kendisini göstermesidir. Sosyal bilimlerin ilk kuramsallaşma anında dahi, "*gözlenemeyen yapı ve süreçlere işaret etmektan kaçınılaben pozitivist*"lerin sayısı çok azdır (Keat ve Urry, 2001: 115). Birikimli (cumulative) ilerleme modeline, bilimin birliği anlayışına ve kuramsallaşmanın bilimin hedefi ve bilimselliğin ölçütü olduğu düşüncesine bağlı kalan pozitivist yaklaşım, olgulardan kopmama düsturu ile kuramsallaşmanın kaçınılmaz ürünü olan kuramsal terimlerin gönderimde bulunduğu şeylerin ontolojik statüsü arasında yaşadığı gerilimle, ilk üç varsayımından vazgeçemeyeceğinden dolayı, sosyal bilimlerin ilk aşamasında yüzleşir.¹¹

Bu yüzleşme, 1789 sonrası, toplumsal gerçeklikte kaçınılmaz olanın bilimsel olarak tespiti ile değiştirilebilir olanın nasıl değiştirilebileceğinin yine bilimsel olarak öngörülebileceği temelinde toplumsal düzen ve ilerlemenin uzlaştırılabileceği fikri üzerine kurulan pozitivist sosyal bilimde kendisini gösterir. Öngörülebilirlik, düzen ve ilerleme temalarını doğa bilimlerinde verili bulan bu sosyal bilim ideali, bilim düşüncesini doğa bilimlerinden sosyal bilimlere transfer ederken doğrudan gözlemlenemezlerle ilişkin problemi belirginleştirmiştir.

¹¹ Realist bilim anlayışı da bilimsel açıklamayı 'gerçekliğin ona uygun açıklaması' olarak vurguladığı sürece, sosyal bilimlerin kuramsal nesnelere ontolojik gerçekliğini –aynı doğa bilimlerinde olduğu gibi- kabul etmektan kaçınmaz. Neo-pozitivist bilim felsefesinin, Carnap (1966) ve Hempel (1966) örneğinde olduğu gibi, dolaylı doğrulamayı da bilimsellik için yeter koşul kabul etmesiyle, sosyal bilimlerin doğrudan gözlemlenemez kuramsal nesnelere ilişkin önermelerinin, bu nesnelere gözlemlenebilir empirik nesnelere üzerindeki tespit edilebilir etkileri üzerinden dolaylı doğrulanabilirliği de kabul edilebilir duruma gelir. Pozitivizm açısından, kuramın öngörülerinin empirik tespit oranı yükseldiği ölçüde, kuramın açıklama gücü de artar. Bu da, açıklamanın dayandığı ontolojik varsayımlardan 'bilimsel' olarak şüphe duyulması için bir nedenin olmadığı bir durum açığa çıkarır. Realist yaklaşım açısından ise, aynı koşullarda ortada şüpheyi ortadan kaldıran ya da şüpheyi gerektirmeyen mantıksal ve psikolojik bir durum değil, açıklamanın gerçekliğe uygun olduğu savını güçlendiren epistemolojik bir doğrulama vardır. Benzer bir durum, yapısalci yaklaşımlar için de geçerlidir. Açıklama nesnesi olarak öğelerinden hiçbirine indirgenemez bir bütünselliğe (totality) ve öğelerinin toplamından öte, öğeler arası ilişkiseliklerin tümülüğüne (wholeness) gönderimde bulunan yapısalci model için bu bütünsel yapı, duyu organlarıyla doğrudan algılanabilir bir şey değildir. Karşılıklı ilişkili öğelerin örgütlenmiş bir bütünü olarak yapı, pozitivizm bağlamında kuramsal nesne statüsündedir. Bu da, analiz edilen bütünlük olarak yapının gerçekliği sorunuyla, kuramsal nesnelere gerçekliği tartışmasını örtüştürür.

1.2.Konvansiyonalist Bilim Anlayışı

Genel çerçeve olarak konvansiyonalizm içerisinde yer alan Kuhn'a göre, bilim, yoluna salt / ham olgulardan başlamaz / başlayamaz. Çünkü, "*bilimsel olgu ve kuram, kavramsal olarak birbirlerinden ayrılamazlar*" (Kuhn, 2000: 64). Ona göre, bilimsel etkinliği ve pozitivist anlayışın anlam sınırları bağlamında kuram oluşturmayı da önceleyen ve 'deney – gözlem'den türetilmemiş bir 'kavramsal / kuramsal görme biçimi'ne ihtiyaç vardır. Bu 'kavramsal görme biçimi' olarak 'paradigma', Kuhn'un ilk döneminde kullandığı geniş anlamli bir terimdir.¹² *Bilimsel Devrimlerin Yapısı*'nda, tüm bu geniş anlam yüküyle birlikte paradigma / paradigmatic olmak, bilimselliğin ayırıcı niteliği olarak belirlenir. Buna göre, paradigma, "*bir bilim çevresine belli bir süre için bir model sağlayan, yani örnek sorular ve çözümler temin eden, evrensel olarak kabul edilmiş bilimsel başarılar*" olarak tanımlanır ve "*paradigma dışarıya az çok kapalı ve sınırlı bir dizi sorun üzerine dikkatleri toplamak suretiyle bilim adamlarını doğanın herhangi bir parçasını başka türlü akla dahi gelemeyecek kadar derinlemesine ve ayrıntılı incelemeye zorlar*" (Kuhn, 2000: 53, 83).

Paradigmanın yokluğunda, üzerine dikkatlerin toplanacağı ve bilimsel bir problem olarak konumlanan herhangi bir belirlenim söz konusu değildir. "*Paradigmanın varlığı çözümlenecek sorunu ortaya koyar*" (Kuhn, 2000: 85). Bunun da ötesinde, paradigma, bir görme biçimi olmakla birlikte aynı zamanda bir tür problem (Kuhn'un ifadesiyle bulmaca / yap-boz) çözme biçimidir. Diğer bir deyişle, pozitivist bilim anlayışının modern bilim olarak adlandırdığı ve Bilimsel Devrime dayandırmakla birlikte evrensel kabul ettiği yöntem ve olgu tespiti, nesnellik ve rasyonalite belirlenimleri Kuhn'cu (ve dolayısıyla konvansiyonalist) yoruma göre paradigmatic bir değişimin ürünüdür ve bu paradigma-görelidir. Bu durumda, pozitivist bilim anlayışının konu edindiği bilim etkinliği, belirli bir paradigmanın ürünüdür. Öyle ki, öncesindeki paradigma da, paradigmatic bir etkinlik olduğu ölçüde bilimsel olmakla birlikte, yöntem ve 'olgu' (konu) belirlenimleri bakımından modern bilimden radikal bir biçimde farklıdır. Buna karşın, paradigma içerisinde kalındığında bu fark iki tür bilimsellik arasındaki fark olarak algılanmaz. Bunun yerine, bilim ile bilim-olmayan / bilim-dışı arasındaki fark olarak kavranır. Kuhn'un ifadeleriyle,

(...) paradigma geçerliliğini koruduğu sürece bir yanıt olduğunu bildiğimiz tür soruları seçmeye yarayan bir ölçüttür. Camianın da bilimsel olarak kabul edeceği ya da üyelerini üzerinde çalışmaya teşvik edeceği tek tür sorun aşağı yukarı budur. Daha önceleri standart görülmüş olanlar da dahil diğer sorunlar, 'metafizik' oldukları gerekçesiyle reddedilirler. (...) Bir paradigma bu şekilde tüm bir bilim topluluğunu toplumsal önemi olan bir çok soruna sıfır bilmece biçimine indirgenemeyecekleri için yabancılaştırabilir, çünkü bu sorunlar paradigmanın sağladığı kavram ve araç malzemesi ile ifade edilememektedirler (Kuhn, 2000: 96).

Bu duruma bağlı olarak, geniş anlamıyla iki farklı paradigmanın ürünü olan iki kuramın kuramsal terimleri denli empirik terimleri üzerine de örtüşmemesi ve bu bağlamda eş-ölçülemez olmaları paradigmatic yapının doğası gereğidir. Diğer bir deyişle, kuramsal terimlerin gönderimde bulunduğu şeylerin ontolojik varlığı ya da bunlara ilişkin ifadelerin köprü ilkeler / müteakabiliyet kuralları ile ilişkilendirildiği empirik terimler üzerinden doğrulanması ya da yanlışlanması paradigma-içi anlam taşıyan durumlardır. Aynı zamanda birer olgu tespiti olarak da değerlendirilebilecek olan empirik terimler (gözlem önermeleri) genelde ait oldukları paradigmanın, özelde ise kuramın diliyle betimlenirler. Diğer bir deyişle, kuramsal terimler denli kurama –görme biçimine- aittirler. Gerçekliği farklı görme biçimleri daima olanaklı olsa da, bir bakış aynı anda iki görme biçimini bünyesinde taşıyamaz. Bu nedenle, "*doğaya bakış açımızı belirleyen bir ilk paradigma bulunduktan sonra, artık paradigma olmadan araştırma yapmak diye bir şey söz konusu olamaz. Bu yüzden de bir paradigmanın reddi, bir diğerinin yerini almasıyla eşzamanlı değilse, reddedilen paradigma değil bilim olur*" (Kuhn, 2000: 142). O halde, aynı gerçekliğe (gerçekliğin aynı parçasına) yönelmiş olsa da iki farklı paradigmatic bakış, bir diğerinin içkin parçasını (kuramsal terimlerini, empirik terimlerini, problem çözme biçimini ve hatta problemlerini) bilim-dışı görecektir. Böylelikle, örneğin, pozitivism ile realizm arasındaki kuramsal farka ilişkin tartışma empirik terimlerin de paradigma-bağımlı / kuram-yükü kılınmasıyla anlamdan düşürülmektedir.

¹² *Bilimsel Devrimlerin Yapısı*'nin ilk baskısında 'paradigma'nın tanımının net olarak verilmediği ve hatta terimin "*yirmibirten fazla farklı anlamda kullanıldığı*" yönünde bir eleştiri de söz konusudur (Masterman, 1992).

Kuhn'a göre, bilimin tarihsel gelişim modelinde geniş anlamıyla paradigmaların çoğullaştığı (paradigmatik bakışın çoğul olduğu), diğer bir deyişle gerçekliğe en az iki farklı paradigmadan bakılabildiği iki dönemden söz edilebilir. Bunlar, bilim adını alan tüm disiplinlerin kendi tarihlerinde bir kez yaşadıkları paradigma-öncesi (diğer bir deyişle bilim-öncesi) dönem ve bilim etkinliğinin zamansal olarak büyük bir bölümünün çatısı altında gerçekleştiği olağan bilim döneminin krize / bunalıma girdiği ve en az bir tanımlanmış problemi ısrarla çözemediği bunalım-dönemidir. Kuhn'un ifadeleriyle,

Bilhassa paradigma-öncesi devirlerin şaşmaz bir özelliği hangi yöntemler, sorunlar ve çözüm kriterlerinin geçerli olacağı konusunda sık sık ve oldukça derin tartışmaların yapılmasıdır, ama hemen belirtelim ki bu tartışmalar herhangi bir anlaşma ile sonuçlanmaktan çok, çeşitli fikir okullarının birbirinden ayrışmasına yarar (Kuhn, 2000: 108).

Bir problem çözme biçiminin, yine kendi belirlediği problem alanında başarılı bir çözüme ulaşmasıyla, paradigmanın getirdiği bilişsel değerlerin karakterize ettiği bir bilim topluluğu da kendisini gösterir. Bu topluluk 19. yüzyıl sonrasında kendisini üniversitelerdeki bölümler, kürsüler, anabilim dalları ya da çeşitli akademik topluluklar, dernekler olarak göstermiştir. Böylelikle, "*geçmişte kazanılmış bir ya da daha fazla bilimsel başarı üzerine sağlam olarak oturtulmuş araştırma*" (Kuhn, 2000: 67) anlamına gelen olağan-bilim dönemi başlar.

20. yüzyılda "*İki Kültür*" kavramsallaştırmasındaki genel ayrımı da temellendiren, akademik bölümler, anabilim dalları ya da bunlar tarafından kabul görmüş bir akademik topluluğun kendisini gösterdiği dönem olağan-bilim dönemidir. Bilim insanı, dünyanın (doğanın / gerçekliğin) gerçekte nasıl olduğunu bildiği varsayımı üzerine etkinlikte bulunduğu ve zamanının büyük bir bölümünü (hemen hemen tamamını) içinde harcadığı bu dönemde, paradigmatik olsun ya da olmasın diğer 'zayıf' görme biçimlerini bilim-dışı olarak konumlandırır.¹³ Bu dönemin temel niteliği dışarıda kalması gerekene (bilim-dışı ya da disiplin-dışı) ilişkin bir ölçüt sağlamasıdır. Bununla birlikte, bu dönem çalışmalarını yapan bilim insanını alanını her seferinde baştan aşağı yeniden kurmak, ortaya attığı her kavramın kullanılmasını haklı göstermeye çalışmak zorunda kalmaktan korur. Böylece, daha öncekilerin başaramadığı ölçüde, belirlenmiş alan içerisinde derinleşmenin olanağı da açığa çıkar. Bununla birlikte, geniş anlamıyla paradigma modeli içerisinde ele alındığında 'çok-paradigmallık' bilim-öncesi dönemin bir özelliği olduğundan¹⁴, bilimsellik içerisinde kalınarak çok-paradigmalı bir disiplin geliştirebilmek ya da çok-paradigmalı bir disiplin çatısı kurabilmek olanaklı değildir.

(...) paradigmaların birbirinden ayrıldığı tek bağlam öz değildir, çünkü paradigma yalnızca doğaya değil, kendisini üreten bilime de yönelik bir yapıdır. Paradigmalar yöntemin, sorunsal alanının, belli bir zamanda herhangi bir olgun bilim dalı için kabul edilmiş çözüm ölçütlerinin de kaynağıdır. Böylece yeni bir paradigmanın kabul görmesi çoğunlukla ilgili bilim dalının yeniden tanımlanmasını zorunlu kılar. (...) Daha önce var olmayan ya da önemsiz sayılan sorunlar yeni bir paradigma ile önemli bilimsel başarıların esası haline gelebilir. Sorunlar bu şekilde değişirken gerçek bir bilimsel çözümü basit metafizik kurgudan, söz oyunundan ya da matematik eğlencesinden ayırt eden ölçüt de değişime uğrar. Bilimsel bir devrim sonucu ortaya çıkan olağan-bilim geleneği ile ondan önceki gelenek birbirleriyle bağdaşmadıkları gibi, ortak bir ölçüyü de paylaşmalarına olanak yoktur (Kuhn, 2000: 168).

Geniş anlamıyla paradigma terimi, sonraki çalışmalarında Kuhn tarafından yeniden gözden geçirilerek büyük oranda terk edilir. Olağan bilim dönemini belirleyen ve bilim topluluğu üyeleri için ortak bağ olarak paradigmanın (ya da paradigmalar dizisinin) yerini *disipliner matriks* (disciplinary matrix) terimi almıştır (Kuhn, 2000: 246). Disipliner matriks dört öğeden ('simgesel genellemeler', 'modeller', 'değerler', 'arketipler olarak paradigmalar') oluşan bir ağıdır. Böylelikle, paradigma, disipliner matriksin bir alt bileşenine gönderimde bulunan bir terim halini alır.

'Simgesel genellemeler', bilim topluluğunun genelde sorgulamaksızın ortaya attığı ve özellikle doğa bilimlerinde mantıksal biçimde (formel olarak) dile getirilen ifade biçimleridir. "F=m.a" gibi tam

¹³ Bu bağlamda, sosyal bilimler 'zayıf' görme biçimleri olarak 'güçlü' görme biçimine (hakim paradigmaya) yaklaştıkları ölçüde bilimselleşirler.

¹⁴ Kriz döneminde açığa çıkan alternatif paradigma(lar), ancak kendilerini kanıtlayıp krizi ortadan kaldırdıktan sonra kabul görmüş, meşru bilim yapma biçimi olarak konumlanırlar. Diğer bir deyişle, kriz döneminde çok-paradigmallıktan değil, alternatif paradigmalardan söz edilebilir.

anlamıyla simgesel olabilecekleri gibi, "etki tepkiye eşittir" ya da "elementler sabit (değişmez) ağırlık oranlarında birleşirler" gibi sözcüklerle de ifade edilirler. Kuhn, bir bilim dalının gücünün bu tür simgesel genellemelerinin sayısı ile doğru orantılı olduğunu savunduğunda (Kuhn, 2000: 245), araştırma nesnesi olarak doğa bilimlerini temel aldığını ve pozitivist kuramsallaşma hedefini başka bir bağlama taşıyarak koruduğunu açığa vurur. Simgesel genellemeler, pozitivist kuramsallaşma hedefini / ölçütünü korumaya yönelik bir ögedir

"Modeller" olarak adlandırılan ikinci öge, "ortak ilkeler düzeyindeki inançlar" olarak "metafizik paradigmlar" ya da "paradigmların metafizik kısımları" biçiminde anılan ögedir. Kuhn'un bu öge için verdiği örnek yine doğa bilimlerindenidir (Kuhn, 2000: 248, 249). Bu modeller, genellikle ontolojik kuramlarla benzer işlevler görerek, gerçekliğin yapısına ilişkin ortak inançların oluşmasına neden olurlar. Kuhn'a göre bunlar, bilimin mutlak değişmez olmasa da daha kalıcı ve yaygın olan özellikleri, tarihsel incelemenin de şaşırtıcı bir tutarlılıkla gösterdiği gibi bir üst düzeydeki yarı-metafizik ilkelerdir. Kuramsal terimler, bu modellerce belirlenirler. Modeller, bir kez metafizik ve yöntemsel açıdan etkilenecek olduğunda bilim insanına evrenin / gerçekliğin hangi tür nesnelere içerip, hangilerini içermediğini 'dikte' eder. Yöntem, bu modellerle neyin ulaşılabilir / ulaşılması gereken olduğunun belirlenmesinin ardından, ona nasıl ulaşılacağına ilişkin belirlenmesi olarak kendisini açığa vurur. Böylelikle, gerçekliğe ilişkin model bilim insanlarına araştırma sorunlarının çoğunlukla neler olması gerektiğini de öğretir (Kuhn, 2000: 100, 101).

Sosyal bilimler söz konusu olduğunda, 'insan modelleri' de bu kategori altında yer alır. Bunlar, sosyal bilimlerin doğrudan ya da dolaylı (toplum dolaylı) nesne kabul ettiği 'insan'ın niteliğine / niteliklerine ilişkin kabullerdir. Örneğin, insanın çevresiyle ve mekânla kurduğu ilişkide, insanın belirli niteliklerinin belirleyiciliği ya da belirlenime açıklığına ilişkin kabuller, iki farklı determinizm üretebilecek temel modelsel kabullerdir. Daha genel anlamda, tüm sosyal bilimler için, Kuhn'cu disiplinler matriksinin ögesi konumunda görülebilecek dört model belirlenebilmektedir:

Bu biçimde tanımlanan modelleri; 1) Monadik İnsan Modelleri¹⁵, 2) Biçimlendirilebilir İnsan Modelleri, 3) İlişki İçinde Aktif İnsan Modelleri, 4) Varoluşsal İnsan Modelleri olarak dört ana grup içinde toplayabiliriz. **Bu model türlerinden birinin seçilmesi çoğu kez beraberinde gizil olarak bir toplum ontolojisi seçimini de getirmektedir** (Tekeli, 2008: 20 [vurgu bana ait]).

Üçüncü öge, farklı topluluklar arasında daha geniş çapta ortaklaşmayı sağlayan "değerler"dir. Bunlar, pozitivist olgu / değer ayrımıyla gönderimde bulunduğu anlamda 'değerler' değil, bilim insanlarını 'bilim topluluğu'na dahil eden olumsal ilkelerdir. Bu ilkeler olumsal olmakla birlikte, bir kısmı tarihsel olarak çok derine kök salmıştır ve bir etkinliğin bilimselliğini belirleyecek ölçüde etkilidir. Örneğin, nicel öngörülerin nitel olanlara tercih edilmesi, bırakılan hata payı ne olursa olsun, öngörünün belli bir alanda tutarlı bir şekilde doğrulanması gerektiğinin kural olarak kabul edilmesi gibi belirlemeler, bilimsel bir kuramın bulmacaların tanımlanmasını ve çözümlenmesini sağlaması gerektiği, mümkün olduğunca basit, kendi içinde tutarlı ve inanılır olmaları gerektiğine ilişkin genel kabuller değerler kategorisi altında yer alır. Kuhn, bilimin toplumsal yararı olması ya da böyle bir yararın gereksizliği gibi inançları "değerler"e dahil eder (Kuhn, 2000: 250).

Kuhn'un "değerler" başlığı altında sıraladığı 'inançlar' ya da 'kabuller'in büyük bir kısmı, pozitivist bilim felsefesinin 'modern bilim'i ya da 'bilimsel devrim'i tanımlarken belirlediği / teşhis ettiği genel ve ayırıcı özelliklerle örtüşmektedir.¹⁶ "Değerler", iki kuramın karşılaştırılması ve 'ilerleme'nin tespit edilebilmesi

¹⁵ Bir toplumu incelerken bölünemez en küçük birim olarak insanı kabul eden yaklaşımlar olarak tanımlanan bu modelin (bkz. Tekeli, 2008: 21) sosyal bilimlerde baskın olduğu tarihsel dönemle doğa bilimlerinde atomcu anlayışın baskın olduğu dönemin olası örtüşmesi, bilim felsefesi ve Kuhn'un disiplinler matriks kavrayışı açısından 'bilimsel bakış biçimi'ndeki modelsel ortaklığı açığa çıkarabilecek bir araştırma konusudur.

¹⁶ Örneğin, keşif bağlamı – doğrulama bağlamı ayrımını öne süren (Reichenbach, 1938: 7) ve bir hipotezin bilimselliğinin doğrulama bağlamı içerisinde (doğrulanabilir / yanlışlanabilir önermeler içerip içermediği, kuramsal terimleri ile empirik terimlerinin bu bağlamda ilişkilendirilip ilişkilendirilmediği, hipotezin öngörülerinin nicelikselleştirilebilirliği vb.) belirlendiğini savlayan bir görüş (Hempel, 1966: 72; Carnap, 1966: 232), Kuhn'cu anlamda paylaşılan ortak "değerler"e ilişkin bir denetlemeden başka bir şey değildir.

için bir denetleme ölçütü sağlar görünmekle birlikte, bu denetleme bağlayıcı bir güce sahip değildir. Çünkü, değerleri paylaşmamak gibi olanak her zaman açıktır ve Kuhn için 'bilimin oluşturuca değerleri' kuramsal belirlemelerden öte, pratik uzlaşımlar olarak açığa çıkmaktadırlar. Bunların pratik uzlaşımlar olduğunun göstergesi, bir çalışmanın (özellikle farklı kuramların ya da farklı kuramlara ait çalışmaların) bilimsel olup olmadığını ya da belirli bir bilim dalı altında meşru bilimsel bir çalışma olarak kabul edilip edilemeyeceğini belirlemek üzere değerlere başvurulduğunda açığa çıkan durumdur. Öyle ki, farklı değerlerin çeşitli nedenlere bağlı olarak ayrıştırılmaları ve tek tek ölçüt olarak kabul edilmelerinin farklı seçimlere (kuram-seçimlerine ve bilimsellik belirlemesine) yol açabilmektedir.

Bu bağlamda, Kuhn'un çalışmalarında doğrudan üzerinde durulmasa da, -disipliner- değerler dolaylı bir biçimde 'disipliner diğer(ler)' kategorisini de açığa çıkarır. Buna göre,

disiplinler, bir de dışta bıraktıkları diğer nesnelere "diğer"(ler) yaratırlar. Disiplinlerin (ve onların sahiplerinin) dışta bıraktıkları, iki anlamda "diğer"dir: Bir, kesinlikle disiplinlerine almaya layık görmedikleri, değer vermedikleri ve diğerleştirdikleri *diğer*; ikincisi de diğer disiplinlerin nesnelere olan "diğer"ler. Bir de hiçbir disiplinin içlemediği diğerler olabilir (Teymür, 2008: 271).

Kuhn bağlamında bu dolaylı kategori, pozitivist anlamda farklı olgu kümelerinin farklı disiplinlere neden olması gibi, disiplinler değerlerin farklılaşması oranında 'diğer' disiplinlere neden olur. Fakat bu kez, ortak modeller ve değerlerce kapsanan 'mekân' gibi bir ögenin farklı disiplinlerce (coğrafya, şehir ve bölge planlama, jeoloji, sosyoloji vb) 'diğerleştirilememesi'ne bağlı olarak disiplin sınırlarının ortadan kalkması ya da oldukça zayıflaması¹⁷ söz konusu olabilmektedir.

Çoğullaşmanın esas olarak görüldüğü 'arketip (örneklik [exampler]) olarak paradigma'lar matrisin dördüncü ögesidir. Bu tür arketiplerin (örneklikler) bilimin üst-yapısını sağlamaktaki rolleri, matrisin diğer öğelerinden daha fazladır (Kuhn, 2000: 251, 252). Bunlar, bilim öğrencilerinin eğitimlerinin başından itibaren karşı karşıya oldukları ve eleştirel olmaktan uzak bir biçimde içselleştirdikleri somut bulmaca (problem) çözümleridir. Meslekten bilim insanlarının araştırmalarında karşılaştıkları süreli yayınlarda yer alan ve onlara örnekler halinde işlerin nasıl yapıldığını öğreten teknik problem çözümleri de bu arketipler (örneklikler) içerisinde yer alırlar. Bu arketipler (örneklikler), bilim insanlarına daha yolun başındayken gerçekliği nasıl görmeleri gerektiğine ilişkin bir 'alışkanlık' kazandırır. Bunlar, içlerinde simgesel genellemeleri, modelleri ve değerleri örtük olarak taşıyan öğretici ve kimi zaman da çözüm örnekleri olarak yol gösterici öğelerdir. Bu anlamda, çok-paradigmallık, çok-boyutlu problem alanlarında açığa çıkar. Her bir arketip (paradigma), problemin bir boyutuna ilişkindir. Burada sorun, çok-boyutlu problem alanını tek bir disiplin çatısı altında toplayan ögenin ne olduğuna ilişkin olarak açığa çıkar. Çünkü, pozitivism açısından, yöntemsel ve 'modelsel' birlik¹⁸ olgu alanlarının ayrışması sonucu disiplinlere bölünürken, Kuhn'cu konvansiyonalizmde yöntemsel ve modelsel birliği sağlayabilecek olan disiplinler matristeki ortaklaşma kuramsal olmaktan çok pratiktir ve oldukça kırılığandır.

2.Coğrafya Disiplininin Ard-alanlara Göreli Konumu

Bilim anlayışlarının birer ard-alan olarak coğrafya disiplininde oynadıkları rol, coğrafi bilginin bilimsel coğrafya disiplinine dönüşümünde açığa çıkmıştır. Bu bağlamda, Harvey'e göre, bütün toplumlar, sınıflar ve sosyal gruplar ayrırcı ve belirgin bir coğrafi kavrayışa (geographical lore) sahiptir ve bu bilgi deneyim ile elde edilmiş ve toplumsal olarak kodlanmıştır. Bu kavrayış, mekânsal ya da çevresel genel bir imge oluştururken, bununla birlikte disiplinler bir bilgi formu -'coğrafya'yı- da üretir. İşte bu -bilimsel- bilgi, (Baconcu ve pozitivist hedefle örtüşecek biçimde) insanları 'doğal' afetlerden,

¹⁷ Bu durumun göstergesi, özellikle sosyal bilim alanlarında sıkça kullanılan (kullanılmaya başlanan) çok-disiplinlilik (multi-disciplinarity), çoğul-disiplinlilik (pluri-disciplinarity), disiplinlerarasılık (interdisciplinarity), disiplinleri-kesme (cross-disciplinarity), disiplinler-üstünlük (transdisciplinarity) gibi ifadelendirilen varyasyonel terimdir (bkz. Teymür, 2008: 272).

¹⁸ Kuhn'cu terminolojiyle pozitivist yaklaşımın modelsel birliği, söz konusu olan ister doğa ister sosyal bilimler olsun, bilimin konusunun / nesnesinin sadece ve sadece olgular olduğu ve bu olguların kendilerinde belirlenmiş olarak bilime verili oldukları kabulü üzerinedir.

kısıtlamalardan ve dışsal baskılardan 'özgürleştirmek' için kullanılabilmesi gibi (1789 sonrası sosyal bilimsel bilginin hedefi ile örtüşecek biçimde) doğaya ve diğer insanlara egemen olma arayışında, sosyal sonuçlar elde etmek için fiziksel ve sosyal çevreyi biçimlendirmek yoluyla sosyal yaşama alternatif coğrafyalar inşa etmek için de kullanılabilir (Harvey, 1984: 2). Coğrafi bilginin, bilimsel coğrafyaya dönüşümünde her iki yönelim de iç içedir. Harvey'in 'burjuva çağı' olarak adlandırdığı bu dönüşüm çağında (1789 sonrası) bir bilim olarak coğrafya doğal ve sosyal fenomenlere 'şeyler' (olgular) olarak yaklaşır ve onları manipülasyonun, yönetimin ve faydanın konusu haline getirir (Harvey, 1984: 3). Bu bağlamda fiziksel ve sosyal çevreyi biçimlendirmek (değiştirilebilir olanın nasıl değiştirilebileceğinin yine bilimsel olarak öngörmek) söz konusu olduğunda, doğa bilimleri örneğinde açık olarak görüldüğü gibi, kuramsallaşma (pozitivist imgeyle tam uyumlu bir biçimde) kaçınılmaz bir gerek-koşuldur.

Bu kaçınılmazlığa karşın, kuramsallaşma hedefinin sosyal, siyasal ve ekonomik olayları konu edinen sosyoloji, iktisat ve siyasal bilimler (Wallerstein'in ifadesiyle, 19. yüzyılın nomotetik sosyal bilimleri (Wallerstein, 2013b: 29)) için geçerli olduğunu ve 'beşeri' anlamda coğrafyaya düşen görevin bu disiplinlerin ürettikleri bilgiyi 'haritalandırmak'la sınırlı kalması gerektiğini öne sürenler, coğrafyayı diğer sosyal bilimlerin kartografılığı rolüne indirgemektedirler. Buna karşın coğrafi farklılaşma ve mekânsal bağlam, toplumsal değişimin, süreçlerin ve yapılanmanın sonucu olmaktan çok bunların nedenlerinden birisidir. Diğer bir deyişle, coğrafi mekân ya da bağlam pasif ve nötr bir unsur ya da sadece bir platform değil, açıklamanın bir parçasıdır. Bu nedenle, sosyal nedenselliğin coğrafi konfigürasyonunun anlaşılması da kuramsallaşma hedefine tâbidir (bkz. Kaya, 2010: 238, 239). O halde mekân, fiziki coğrafyada olduğu denli beşeri coğrafyada da hakkında kuramsal bilgi üretilebilecek bir 'olgu' ya da 'olgu alanı'dır. Fakat, coğrafyanın sosyal bilim kanadında disiplinin epistemolojisine ilişkin meta-tartışmaların ve bu tartışmalara katılmasa bile bunların örtük sonuçlarının somut göstergeleri olan çalışmalar, diğer sosyal bilim disiplinlerine oranla kurama ve kuramsallaşmaya mesafeli durdukları görülmektedir. Lacoste'un tespitiyle,

en azından doğa bilimlerinin ve sosyal bilimlerin kavşak noktasında olması ve bu çok sayıda bilimden 'ödünc aldıklarının' sayısı itibarıyla bu disiplin, geniş epistemolojik tartışmaları teşvik etmeliydi; oysa coğrafyacılar 'soyut düşünceler' konusunda bir aldırmaçlık hali gösterdiler ve çoğu zaman 'basit zihniyet' ile gurur duydular (Lacoste, 2014: 101).

Bu mesafenin epistemolojik gerekçesi, mekânı ve mekânsal ilişkileri pozitivistçe olguya ya da bir olgu alanına indirgemekle kuramsallaşma hedefi arasındaki gerilimdir. Comte'un ifadeleriyle, "*gerçek teorilerin oluşması için gözlem yapmanın gerekliliği ve en az bunun kadar zorunlu olan, kendi başlangıcı üzerine sürekli gözlemlere girişmek için teorilerin gerekliliği arasında sıkışmış insan zihni*" (Comte, 2001: 35) teolojik ve metafizik evrenin ayarısına kapılarak gözlemlenemez olan şeylerin ontolojik varlığına dayanan nedensel bir araştırmaya girişmemelidir. Oysa, "*sosyolojik [sosyalbilimsel] açıklamalar özel olay veya fenomenlerin nedenlerine işaret etmek için 'sosyal' veya 'toplum' gibi kavramları kullanır. (...) Ancak toplumu gözlemleyip gözlemleyemeyeceğimiz açık değildir. Çünkü gözlemleyebildiklerimiz sadece kimi göstergeler, öğeler ve sonuçlardır*" (Keat ve Urry, 2001: 123). Benzer bir biçimde, toplumun kendisinin bir olgu olarak gözlemlenebilirliğine ve daha önemlisi 'ölçülebilirliğine' ilişkin sorun, sosyal bilim bağlamında insanla / toplumla ilişkisi bağlamında 'mekân' için de kapsayıcı niteliktedir. Bununla birlikte, bu kavramları kullanmadan ya da gönderimde buldukları şeylerin varlıklarını öne sürmeden tatmin edici bir bilimsel açıklama verilir verilemeyeceği de açık değildir. Çünkü, pozitivistçe izi sürülen değişmez ve sabit dizileri ["*fenomenlerin gerçek yasalarını yani onların değişmez art arda geliş ve benzeşim ilişkilerini*" (Comte, 2001: 33)] üreten 'toplum', 'sınıf' ve hatta 'mekân' gibi kavramların gönderimde bulunduğu şeylerdir. Pozitivist tutum, bunların sayısı mümkün olduğunca artırılması gereken gözlemler sonucu 'kendiliğinden' açığa çıkan kavramsallaştırmalar olduğunu ve sosyal bilimlerce kullanılan bir ölçüm aracı olarak anket ve istatistik çalışmalarıyla hem sınanan hem de empirik veriyle ilişkilendirilen 'kuramsal terimler' olduğunu kabul eder.¹⁹ Carnap'ın empirik terimlerden kuramsal terimlere geçiş sorununa ilişkin doğa bilimlerinden verdiği örnek, sosyal bilimler ve bu çerçevede coğrafya için de geçerlidir.

¹⁹ Pozitivist yaklaşım, 'sınıf' kavramını gelir, servet, statü veya eğitim fırsatlarındaki gözlemlenebilir eşitsizliklerle özdeşleştirir. Yani, 'sınıf' eşitsizliğin nedeni değil, eşitsizliğin tespitidir.

'Molekül' terimi kesinlikle gözlemlerin sonucu olarak açığa çıkmamıştır. Bu nedenle, gözleme dayalı genellemelerin miktarı ne olursa olsun hiçbir zaman bir moleküler süreçler kuramı üretemeyecektir. Böylesi bir kuram başka bir yoldan açığa çıkmak zorundadır. Kuram, olguların genellemesi olarak değil, bir hipotez olarak ifade edilir. Bundan sonra, hipotezler bir empirik yasanın belirlenmiş sınıma yollarına benzer bir biçimde test edilirler. (...) Türetilen empirik yasaların daha önce bilinen ve doğrulanmış yasalar olup olmadığına ya da yeni yasalar olup, yeni gözlemlerle doğrulanacak olmalarına bakılmaksızın, türetilmiş böylesi yasaların doğrulanmaları kuramsal yasaya dolaylı bir doğrulama sağlar (Carnap, 1966: 229).

Benzer bir biçimde, yapılan gözlemlerin sayısı 'sınıf' gibi bir kavramı ve 'sınıf' – 'mekân' ilişkisine dair açıklayıcı bir kuramı üretemez. Bir hipotez olarak ifade edilen bu gibi bir kavram, pozitivist sosyal bilimlerin ölçüm ve sınıma aracı olan anket ve istatistik çalışmasını da doğrudan etkiler. Çünkü, anket çalışmasının düzenlenmesi (soruların biçimlendirilmesinden hedef alanın belirlenmesine dek) sınıanan kuramca / kavramca belirlenir. İstatistik çalışması da, ister bu tür anket sonuçlarına isterse de gözlemlenmiş olgu kayıtlarına dayansın, bu kayıtlarda (kuramca / kavramca ön-belirlenmiş) belirli bir şeyin aranmasına dayalıdır. Diğer bir deyişle, sosyal olgunun orada-dışarıda bir şey olarak var olduğunu ve onu tespit eden ve bu tespiti sınavan bilim insanından (ve dolayısıyla kuramdan) bağımsız olduğunu savlayan pozitivist sosyal bilim yaklaşımı, olguların nedensel açıklamasını vermek için başvurduğu kavramların gerçekliğini konu edinmezken, bu kavramların sınıma araçlarına etki etmesini de engelleyemez. Bu, pozitivist yaklaşımın, sosyal istatistiğe dayalı çözümlenmelerinde, kuramsal ve empirik (gözlenebilir) arasında katı bir dikotominin olduğunu kabul etmesinin (var saymasının) ürettiği bir çelişkidir. Oysa, "tüm istatistikler bir kavram sisteminin ürünü olup bir dizi teknik ölçme araçlarıyla ilgilidir. Bunların hepsi de teori bağımlıdır" (Keat ve Urry, 2001: 147).

Diğer taraftan, kuramsallaşmadan ve dolayısıyla kuramsal terimlerden uzak durarak, bir tür empirik veri koleksiyonuyla yetinmek olası bir çelişkidir kaçınmanın yolu olarak görülmüştür. Bu pozitivistizmin olgudan kopmama ve kuramsallaşma hedeflerinden ilkinin koruyarak ikincisini askıya almaktır. Bu bağlamda, tümdengelimsel-yasalı (deductive-nomological explanation / D-N) ve tümevarımsal-istatistiksel (inductive-statistical / I-S) açıklama modellerine eklenilecek idiografik model, olgu alanının kuramsallaşmaya izin vermediği gerekçesiyle, olanı olduğu gibi tümüyle empirik gözlem temelinde betimlediğinde, olgudan kopmama ilkesiyle pozitivistizme yakınlaşır. Coğrafya örneğinde, coğrafyanın akademik bir disipline dönüştüğü ilk dönemlerde gördüğü temel fonksiyonların, "(1) kültür ve topluluklar hakkında lokasyonel kartografik bilgiler sunmak; ve (2) fiziki çevre ve o çevrede yaşayan insanlar konusunda betimleyici bilgiler aktarmak" olduğu ifadesi (Kaya, 2010: 228), bu yaklaşımın tarihsel tespitidir. Görünüşte –olgulardan kopmamak anlamında- pozitivist bir tutum gibi algılsa da, bu durum bilim felsefesi açısından farklı bir bağlamda ancak yarı-pozitivist bir tutumdur. İdiografik yönelimi benimseyen ve olanı olduğu gibi betimleyerek 'biricikliği' açığa çıkaran bölgeselci yaklaşımın kendisi bu 'yarı-pozitivist' nitelemesini kullanmasa ve hatta kabul etmese dahi, olguya ilişkin betimsel bilgi üretme kapısından bilim yapılanmasına dahil olur.

İdiografik yaklaşımın olgulara sıkı sıkıya bağlı kalan yönelimi ile pozitivistizmin olgulardan kopmama ilkesi arasındaki paralelliğin epistemolojik temeli, her iki yaklaşımın da empirizme dayanmasıdır. Felsefi anlamda sonuna dek tutarlı bir biçimde savunulan empirizm, duyumsanabilir olanın ardına geçen nedensel açıklamaları meşru bilgi alanının dışına atar. Çünkü katı doğrulanabilirlik ancak ve ancak doğrudan deneyime gönderme yapan ifadeler için olanaklıdır ve bu ifadelerin gönderimde bulunduğu deneyimin konusu (ontolojik temel) duyularla tecrübe edilen şeylerdir (olgulardır). Empirik bir koleksiyon olarak toplanmış olan verilerin kendiliğinden, tümevarımsal olarak –olanaklıysa- kuramı doğrulacağı, değilse gerçekliğin tasviri olarak meşru bilgi sınırları içerisinde işlev göreceği kabulü, ontolojik temeli olgu, epistemolojik yönelimi empirizm olan tüm yaklaşımların olanaklı ortak sonuçlarından biridir. Nedenselliğin doğrudan gözlemlenebilir olmaması, felsefi / epistemolojik bağlamda nedensel açıklama olarak kuramsallaşmayı problemlile kılarken, özellikle sosyal bilimlerde ve (beşeri) coğrafyanın 1950 öncesi döneminde idiografik yaklaşımı güçlendirir. Bu çerçevede,

empirizmde bilgi tasvir edilir yani coğrafi anlamda nerede olduğu gösterilir. Ancak neden orada olduğu ile ilgili açıklama yoktur. Bu nedenle empirizm coğrafyada idiografik gelenek içerisinde yerlerin ve bölgelerin tanımlanması, varolan fiziki, sosyal ve ekonomik olguların olduğu gibi aktarılması veya betimlenmesi şeklinde kendini göstermiştir (Yavan, 2005: 407).

Bu dönemde kuramlardan bağımsız, tespit edilebilir olgulardan ve doğrulamadan bahseden ve bilimsellik vurgusunu bu ikisinde tutan bir pozitivist karşısında, idiografik yaklaşımı benimsemiş bir sosyal bilimcinin (coğrafyacının) kendisini 'yabancı' hissetmemesinin nedeni paylaşılan ortak ontoloji ve epistemolojidir. Pozitivizmin kuramsallaşma ve bilimsel bilginin öngörü gücü (pratik amaçlar için kullanılabilirlik) üzerine vurgusundaki ayrışma, bu bağlamda yöntem olarak tümevarım ilkesinin gölgesinde ikincil konumda kalır. Hempel ve Carnap örneğinde olduğu gibi, kuramsallaşma ve kuramsal terimler bilim felsefesinin merkezi konusu haline geldikçe ve özellikle yöntemin belirleyici unsurunun tündengelim ve olgu tespitinin çoğu zaman öncel olarak kuramı gerektirdiği anlayışı güçlendikçe ayrışma belirginleşir. Fakat bu belirginleşme yine de coğrafya çatısı altında fiziki coğrafyanın neredeyse pür pozitivist ile idiografik yönelimli beşeri / bölgesel coğrafyanın aynı trende 'kompartmanlara' ayrılmasını gölgelemez. Wallerstein'in "*methodenstreit'in sahte yirticiliği*"na bağlı olduğu ilave kurumsallaşmalar (2013b: 105) tam da coğrafyanın bu durumuyla tam uygunluk göstermektedir. Lacoste'un bu disiplin içi kurumsallaşmaya ilişkin ifadeleri ise, ard-alandaki 'kuramsal boşluğun' tespiti niteliğindedir:

Coğrafyacılar, coğrafyanın varlık nedeninin "fiziki olgular" ile "beşeri olgular" arasındaki etkileşimlerin incelenmesi olduğu konusunda neredeyse hemfikir olsalar da pratiklerinde bu etkileşimlerle pek de ilgileniyor gibi görünmezler. Bazıları sadece "fiziki coğrafya" ile ilgilenirken (...) ötekiler temel olarak "beşeri coğrafya" ile ilgilenir. Bu yüzden coğrafyacıların çoğunun pratiği, öne sürdükleri prensiplerin yadsınması olarak görülür (Lacoste, 2014: 105).

Bununla birlikte, 1953 yılında Schaefer'in beşeri coğrafya bağlamında pozitivist temelli pozisyonu tartışmaya dahil ettiği²⁰ temel bir epistemolojik tespite dayanır ve kuramsal boşluğu doldurmaya yöneliktir: Pozitivist açıdan bakıldığında, konu alanındaki olguların 'biricikliği'ni (uniqueness) gerekçe göstererek, diğer bir deyişle, konu alanının kuramsallaşmaya izin vermediğini öne sürerek idiografik yönelimi benimseyen bu tutumun kendisini doğa bilimlerinin nomotetik yöneliminden ayırması görüldüğü denli güçlü değildir. Schaefer'in işaret ettiği üzere, düşme hareketleri Galileo'nun serbest düşme yasasınca açıklanabilen iki taş, biçimlerinin tüm ince ayrıntılarında, renklerinde ve kimyasal yapılarında özdeş olmamak bakımından birbirlerinden farklıdır. Doğa bilimleri, başka bakımlardan birbirlerinden ne kadar farklı olurlarsa olsunlar, nesnelere ya da durumların (/olguların) ortaklaştığı değişkenler ya da dizinler kümesi keşfetmeyi başarmıştır. Bunun da ötesinde bu nesnelere geleceği bu değişkenler ya da dizinler bağlamında özdeş ve öngörülebilirdir. Diğer alanların bu düzeye ne zaman ulaşabileceği belirsiz olsa da, ilkece bu yolun kapalı olduğunu iddia etmek doğa bilimleriyle sosyal bilimlerin arasında geçersiz bir karşılaştırmaya dayanır. Sosyal bilimlerin kuramsallaşmada zorlanmasının nedeni, konu alanının kendine özgü / biricik olgulardan oluşması değil, deneye izin vermemesine bağlanabilir. Fakat bu durum nihai bir olanaksızlığa işaret etmez. Sosyal bilimlerin birincil araştırma hedefi, değişkenleri tespit edebilmek ve bunlar arasındaki etkileşimin düzenliliğini açığa çıkarabilmektir. Değişkenler tespit edildiğinde, bunlara ilişkin yasalara (düzenliliklere) ulaşmak diğer bilimlerle aynı sürece tâbidir. İstatistiğe dayalı araştırma araçları bu süreçte sosyal bilimlerin modeline uygundur. Hempel'in de ifade ettiği gibi, olasılıklı yasalar (I-S Modeli) bilimsellik kriterini karşılayan açıklama biçimi için işlevseldir. Bu bağlamda, Schaefer'in ifadesiyle, "*sosyal bilimlerin sonuçta doğa bilimleri kadar mükemmel olup olamayacağı bir olgu meselesidir. Zorunlu bir biçimde o aşamaya ulaşılacağı iddiası dogmatik bir iddia olacaktır. Fakat karşıt iddia da eşit derecede a priori'dir*" (Schaefer, 1953: 243).

Bu yaklaşım coğrafyaya uygulandığında, idiografik yönelimin baskın olduğu bölgesel coğrafya çalışmasının konusu olan iki (ya da daha fazla) biricik / kendine özgü bölge arasındaki farkla, fiziğin konusu olan iki taş arasındaki sayısız fark karşılaştırıldığında ortaya çıkan ayrışma sadece bir derece meselesidir (Schaefer, 1953: 238). Buna bağlı olarak, tekil olguları (ülkeler, bölgeler ve bunların belirli

²⁰ Bu süreç 1950'li yıllarda olgunlaşmış olsa da, 1920'li yıllarda Barrows'un ve Sauer'in şu ifadelerinde de izlerini bulmak olanaklıdır : "Her bilimin vazgeçilmez öğeleri şunlardır: Ayrı bir alan ve denetleyici bir bakış açısı; bu bakış açısı, bilimin verilerinin genel doğruların ya da ilkelerin bulunması amacıyla düzenlenmesini sağlayacaktır" (Barrows, 2005: 45). "Sadece münferit olayları açıklamaya çalışan yani idiografik bilim yoktur. Coğrafya eskiden idiografik bir bilimdi, ancak uzun zamandan beri nomotetik olmaya çalışmaktadır ve hiçbir coğrafyacı onu eski düzeyine indirgemeye çalışmamalıdır. Herhangi birisi doğal kanunlar ya da nomotetik genel ya da nedensel ilişkiler hakkında ne düşünürse düşünsün, peyzajı, tekil, organize olmamış, ya da ilişkilendirilmemiş olarak düşünmenin bilimsel değeri yoktur" (Sauer, 2005: 60).

tarihsel kesitleri gibi) temele alan karşılaştırmalı araştırmaların anlamlı olabilmesi için, karşılaştırmanın hangi parametreler üzerinden yapılması gerektiğine ilişkin bir çerçeveye ihtiyaç duyulacaktır ki, bu çerçeve kuramsal bir yapıdır. Karşılaştırılan olguların sayısı arttıkça, nomotetik sonuçlar elde edilebilecektir (Tekeli, 2010b: 273).

Diğer taraftan pozitivist bilimsel açıklamanın tanımını (doğa bilimlerini model alarak), bilimin ilerleyişinin gitgide sayısını azaltmaya yöneldiği çeşitli özel fenomenlerle kimi genel olgular arasındaki bir ilişki kurmak olarak vermesi (Comte, 2001: 33) sosyal bilimlerin mevcut durumuna yanlış aktarılmaktadır. Özel fenomenlerin 'farklılığa' dayanan çoğulluğunu ortak değişkenlere bağlı genel olgularla ilişkilendirme girişimi olan açıklayıcı, kuramsal ve yasalı bilme ideali, gerçekliği tek yasayla açıklamaya çalışmak anlamına gelmez. Galileo'nun serbest düşme hareketine ilişkin açıklaması ideal bir ortamı (hava direncinin olmadığı ortamı) baz alır. Oysa, dünyada gerçekleşen serbest düşme hareketi daima belirli bir hava direncinin olduğu bir ortamdır. Bu nedenle, düşme hareketinin nasıl gerçekleştiğini açıklayan kuramın, örneğin düşen bir cismin ne zaman yere çarpacağına hesaplanması için, cismin yapısına göreli olarak ortamın direncini de hesaba katması, yani dirence ilişkin de bir açıklayıcı kurama sahip olması gerekir. Yapılan bir deneyde, Galileo'nun kuramına bağlı olarak yapılan hesaplamalarda dirence bağlı bir sapma gözlemlendiğinde, bu Galileo'nun kuramının yanlış olduğunu (ya da daha uç bir tepkiyle, kuramsallaşmanın anlamsız, işlevsiz olduğunu / görülen sapmanın bu alanda kuramsallaşmanın ve ona bağlı olarak öngörülebilirliğin olanaksız olduğunu) değil, serbest düşme hareketine ilişkin diğer yasaların / değişkenlerin de hesaba katılması gerektiğini gösterir. Bu örnekte olduğu gibi, bilimin amacı değişkenler arası etkileşimin düzenliliğini keşfedebilmektir. Benzer bir biçimde, coğrafyacının konu edindiği bir bölgenin tüm değişkenleriyle ya da içerdiği kendine özgü fenomenlerle bire bir örtüşen ikinci bir bölge olmaması, kimi değişkenler arası etkileşimde tespit edilen düzenliliğin bir hipotez oluşturması ve farklı bir bölgeye uygulanması için engel değildir. Farklı bir bölgede benzer ya da ortak bir düzenliliğe rağmen doğrulanamayan böylesi bir hipotez, esasında daha önce tespit edilememiş ya da etkileşimi hesaba katılmamış yeni bir değişkene (ya da değişkenler dizisine) işaret eder.²¹ Schaefer'in ifadesiyle, -henüz- her şey açıklanamadığı (bağlam göreli olarak tüm değişkenler tespit edilemediği ya da hesaba katılmadığı) için 'açıklama'nın kendisinden vaz geçmek bir kırılma noktasıdır ve bu bakımdan coğrafya diğer sosyal bilimlerle aynı gemidedir. Belirli bir ülkenin elli yıl sonra diktatörlükle mi yoksa demokrasiyle mi yönetileceğini ya da seçim sonuçlarını tam bir kesinlikle öngöremiyor diye sosyolojiden vazgeçmekle, benzer gerekçelerle nomotetik yönelimli coğrafyadan vaz geçmek arasında fark yoktur. Vazgeçmeye gönüllü böylesi umutsuz grupların seslerinin -yeniden- duyulur olması, -nomotetik sosyal bilimin başarısızlığının değil,- çağın entelektüel krizinin işaretidir (Schaefer, 1953: 239).

O halde, pozitivist bağlamında, doğa bilimleri ile sosyal bilimler arasındaki fark, sınanabilirliğin ve kuramsallaşmanın derecesinin mevcut durumda doğa bilimleri ile karşılaştırıldığında daha düşük olmasıdır. Fakat daha düşük demek, olanaksızlık anlamına gelmez. Örneğin, bir ile on arası skalada, bir sosyal bilim kuramının ya da ortak değişken tespitinin sınanabilirlik oranı iki bile olsa, skalada dokuz ya da on oranına denk düşen bir doğa bilimi kuramıyla karşılaştırma yaparak sosyal bilimlere 'bilimsel

²¹ Belirtmelidir ki toplumsal gerçekliğin karmaşık yapısının, yani yüksek sayıdaki değişkenler arasındaki düzenliliğin uzmanlaşmanın (derinleşmenin) ve gerçekliğin ancak parçalara ayrılarak anlaşılabilmesi kabulünün gereği olarak tek bir disipline açıklanamayacağı açıktır. Bir pozitivist olarak Schaefer'in örneğiyle, "bir iktisatçı genellemelerini ya da yasalarını verili bir ekonomik düzene uyguladığında sadece pür ekonomik bir durumun karmaşıklığıyla değil, bu durumun içerdiği politik, psikolojik ve sosyal etkenlerle de ilgilenir" (Schaefer, 1953: 231). Coğrafi (mekânsal) değişkenlerin sosyal süreçte oynadığı rolü açıklamaya çalışan coğrafyacılar için temel motivasyon diğer her şey sabit kalırken, mekânsal düzenin şimdi olduğu halinden farklılaşması durumunda sosyal süreçte ne gibi değişiklikler olacağına araştırılmasıdır. Coğrafi determinizme neden olacak biçimde coğrafi izolasyonizme düşülmediği sürece, mekânsal değişkenlerle diğer sosyal değişkenler (ve hatta fiziksel değişkenler) arasındaki ilişkinin açıklanmasında, coğrafya diğer disiplinlerle işbirliğine gitmek zorundadır (Schaefer, 1953: 248, 249). Bu durumda sosyal bilimler arasındaki ilişkinin disiplinler-arası bir ilişki biçimi olmakla birlikte, kuramsallaşırken bu biçimi aşarak bir tür bir-aradalığa evrilmesi gerektiği savı açığa çıkar. Bu sav, sosyal bilimlerdeki sınırların oldukça belirsizleşeceği -ve büyük oranda pozitivist dışında yer alan- çok-paradigmalı bilim anlayışını temellendirir niteliktedir. Bu durum aynı zamanda, özel olarak 'mekân'ın uzmanlığının, dolayısıyla disiplininin olup olamayacağı tartışmasını başlatır (bkz. Teymür, 2008: 269).

değil' demek ya da sosyal bilimlere farklı bir metodoloji önermek geçerli bir yargı değildir. Bu genel tespit coğrafyaya uyarlandığında, fiziki coğrafyanın kuramsallaşma oranıyla, beşeri coğrafyanın kuramsallaşma oranı arasındaki farkın da bir derece meselesi olduğu açığa çıkar.

Harvey'in vurguladığı üzere, coğrafyanın (ya da herhangi bir bilim disiplininin) tanımlanmasına yönelik bir ifade iki boyut içermektedir. Bunlardan ilki, konu edinilen fenomenin 'nasıl' (how) ele alınacağı, ikincisi ise 'ne'nin (what) konu edinildiğidir. Diğer bir deyişle, ikinci boyut, ilk boyutta belirlenmiş yöntemin (yöntemlerin) disiplini tanımlayıcı bir sınırlılığa kavuşturmak üzere uygulanacağıdır ki bu disiplinin problem alanının belirlenmesidir. Harvey bu boyutu coğrafyanın felsefesi olarak tespit eder ve bu alandaki ülkeden ülkeye, gruptan gruba (bir başka terminolojiyle epistemik cemaatten epistemik cemaate) ve zaman içerisinde farklılaşmanın coğrafyanın doğası (ne olduğu) üzerine düşünceleri farklılaştıracak derecede belirleyici olduğunun altını çizer. Bu bağlamda ilk boyut, yani konu edinilen fenomenin nasıl ele alınacağı (Harvey için betimleme ya da açıklama) coğrafyanın metodolojisi olarak açığa çıkar ve coğrafi bilginin gerekçelendirilmesi üzerinedir. Böylece Harvey, disiplinin tanımının verilmesinde etkili ve belirleyici olan coğrafyanın felsefesi ve coğrafyanın metodolojisi arasında ayrıma gitmektedir ve belirli bir felsefenin benimsenmesinin belirli bir metodolojiyi ya da belirli bir metodolojinin benimsenmesinin belirli bir felsefeyi zorunlu olarak benimsemeyi getirdiğini vurgular (Harvey, 1971: 3-8).

Bununla birlikte, bir kez daha altı çizilmelidir ki, zorunlu olarak kuramsal terimleri (doğrudan gözlemlenemeyenlere gönderimde bulunan terimleri) içeren kuramsallaşma sürecinin bilimin vazgeçilmez koşulu olarak gören anlayış için öncelikli inceleme nesnesi özelde fizik disiplini olmak üzere doğa bilimleridir. Pozitivist yaklaşım açısından, bilimin birliğine yapılan vurgu, doğa bilimlerinin insan bilgisinin tek meşru formu olduğu düşüncesiyle birleştiğinde "*embriyonik sosyal bilimler de eğer 'bilim' adına layık olmak istiyorlarsa, doğa bilimleri çizgisinde geliştirilmelidirler*" (Keat ve Urry, 2001: 20) savını doğurur. Bu durumda da kuramsallaşan sosyal bilimlerin kuramsal terimlerinin gönderimde bulunduğu nesnelere sosyal gerçeklikteki ontolojik statüleri ve ilkece olanaklı olsa da edimsel olarak kuramsallaşamayan sosyal bilimlerin "bilimsellik" statüleri üzerine bir tartışma açığa çıkar.

Tartışmanın ilk boyutu, kuramsallaşma sağlandığı sürece kendi koyduğu sınırlara bağlı olarak konuşulamaz alanda yer alan fakat hakkında şüphe duyulması için hiçbir mantıksal nedenin de bulunmadığı nesnelere varsayımsal kabulü ile ontolojik gerçekliklerinin iddia edilmesi arasındaki farka ilişkindir. Bu fark epistemolojik ve felsefi açıdan önemli olsa da, bilim insanlarının çalışmalarında ve kendi çalışmalarına ilişkin kavrayışlarında edimsel bir fark yaratmaz. Konvansiyonalist bilim anlayışı içerisinde yer alan Thomas Kuhn'un kendi modeli bağlamında ifade ettiği biçimiyle "*bilim topluluğunun dünyanın gerçekte nasıl olduğunu bildiği varsayımı üzerine kurulu*" olan "*olağan-bilim*" (Kuhn, 2000: 62) tanımı pozitivist bilim modeli için de geçerlidir. Edimsel bir farkın açığa çıkmamasının nedeni bilim insanlarının, bilimin, orada-dışarıda olan gerçekliğin doğru, açıklayıcı ve öngörü gücüne sahip bilgisini üreten, nesnel ve rasyonel bir etkinlik olduğu üzerine imgesel ortaklaşmasıdır. Bilime atfedilen nesnellik, olguların kuramlardan bağımsız olarak var oldukları ve bu olgulara gönderimli empirik kanıtların kuramların doğruluğu ya da yanlışlığı hakkında yeterli ve gerekli koşulu sağladığı düşüncesinde temellendirilir. Rasyonalite ise, bilimselliğin ne olduğuna (bilim / bilim-olmayan ayrımına) ilişkin evrensel olarak belirlenebilir standartların / ölçütlerin var olduğu düşüncesinden açığa çıkar.

Bu ortaklaşmaya karşın, sosyal bilimlerin kuramsallaşma düzeyinin düşük olduğu ya da konusu gereği kuramsallaşmanın olanaksızlığı düşüncesi bilimsellik anlayışı açısından edimsel bir fark yaratır. Bu edimsel fark, 'sosyal bilimlerin', böyle adlandırılmalarına rağmen, kuramsallaşamamalarına bağlı olarak esasında 'bilim' olmadıkları ve beşeri disiplinler²² olarak adlandırılmalarının doğru olacağı çıkarımında

²² 19. yüzyıl ortalarında doğa bilimleri ile kurulmakta olan sosyal bilimler arasındaki ilişkiyi tümel-tikel / evrensel-tekil kutuplaşması üzerinden değerlendiren Alman kökenli çalışmalar, kurulmakta olan disiplinler için evrenselci açıklama yerine, konularına uygun olarak 'anlama'yı ve idiografik betimlemeyi önermiştir. Bu çalışmalar bağlamındaki adlandırma "tin bilimleri" (*Geisteswissenschaften*) ya da "kültür bilimleri" (*Kulturwissenschaften*)dir (Özlem, 2008: 59). Her iki adlandırma altında ele alınan disiplinlere önerilen anlama ya da idiografik betimleme yönteminin belirleyicisinin ilgili konu alanı olmasıyla ve evrensellikten vaz geçilirken 'nesnellik'ten ödün verilmemesiyle doğa bilimlerine yakınlaşma söz konusudur. Diğer bir deyişle, bu iki yaklaşım sosyal bilimleri 'İki Kültür' tartışmasında birinci kültüre yakınlaştırır.

ifadesini bulur. Schaefer'e göre, coğrafyanın doğası ve kapsamı (kendine has alanı) üzerine yazan coğrafyacıların, (özellikle diğer sosyal bilimlere oranla daha yavaş ilerlemiş olmasına bağlı olarak) disiplinin varlığını haklılandırmaya yönelik 'savunmacı' tutumları, coğrafyayı kendine özgü yöntemiyle²³ diğer disiplinlerden tamamen farklı bir disiplin olarak konumlamıştır (Schaefer, 1953: 227). Buna karşın, kendine özgü yöntemiyle diğer disiplinlerden ayrılan alanların varlığı düşüncesine itiraz eden ve bilimin birliğini savunan pozitivism, daha önce de ifade edildiği üzere, 'kendine özgü yöntem' düşüncesini reddeder. Sosyal bilimler ya da özelden coğrafya söz konusu olduğunda, Schaefer de bilim modeline kaynaklık eden çalışma biçiminin doğa bilimleri olduğunu teyit eder. Ardından, 18. ve 19. yüzyıllarda doğa bilimlerindeki gelişmeyle (ilerlemeyle) birlikte yalnızca betimleme ve hatta kategorize etme edimiyle yetinen bir çalışmanın bilim adını alamayacağına açığa çıktığını ifade eder (Schaefer, 1953: 227). Bu bağlamda coğrafya tarihine ilişkin şu tespit açığa çıkan farkı doğrular niteliktedir:

Hem fiziki hem de beşeri coğrafyacılar tarafından benimsenen bu yeni (pozitivist) coğrafya, insanların yeryüzünü nasıl organize ettikleri ve kullandıklarının tanımlamak için kurallar bulmaya, yasalar koymaya, teoriler inşa etmeye girişerek, coğrafyayı hem akademik hem de sosyal bakımdan saygıdeğer, işe yarayan (uygulanabilen) gerçek bir bilim yapmaya çalışıyordu (Yavan, 2005: 410 [vurgu bana ait]).

Diğer taraftan, açığa çıkan bu edimsel fark, pozitivist bilim anlayışından kuramı empirik veri karşısında öncelikle ayırtılan konvansiyonalist bilim anlayışı çerçevesinde ele alındığında, nesnellik ve rasyonalite kavrayışlarının da sorunsallaştığı bir tartışmanın parçası haline dönüşür. Doğanın içkin düzenliliği gereği, kuramın, toplanan empirik verilerden kendiliğinden açığa çıkacağı düşüncesine karşı, ham görünen empirik verilerin dahi, embriyonik bir kuramca 'görünür' kılındığını öne süren konvansiyonalist yaklaşım, kuramın anlamını genişleterek kuramsallaşmayı bir hedef olmaktan çıkarır ve bir tür görme biçimi olarak başlangıca bir gerek-koşul olarak yerleştirir. Bu durumda, sorun kuramsallaşabilme ekseninden, nesnellüğün sorunsallaştığı bir ortamda gerçekliği farklı görme biçimleri olarak anlamı genişletilmiş kuramlar arasında bilimsellik ölçütünün nasıl tesis edilebileceği tartışmasına kayar.

Kuhn'un doğa bilimlerinde tespit ettiği biçimiyle 'bulmaca' kısmi anlamda bilimsel bir problemdir. Olağan bilim döneminde bunlar nasıl çözüleceği örnek çözüm üzerinden ana hatlarıyla 'öngörülebilir' ve radikal anlamda problem olmayan bilimsel problemlerdir. Ancak paradigmatik kriz durumunda bulmacalar tam anlamıyla bilimsel birer problem haline dönüşürler. Kopernik Devrimi bağlamında, Aristoteles-Batlamyus paradigmasını krize sokan ve yeni paradigmanın da merkeze aldığı (ve ortadan kaldırdığı) problem / bulmaca 'gezegenler problemi'dir. Her ne kadar bilim-dışı koşullar bilimsel devrime etki etmiş olsa da, Kuhncu modele göre paradigmatik değişimin temelindeki problem kuram – gözlem (olgu) uyumsuzluğuna dayanır. Sosyal bilimler söz konusu olduğunda ise, özellikle 1789 sonrası, kriz yaratan problemin bilim-içi / bilim-dışı konumlanışının sınırları belirsizleşir. Sosyal bilimlerde Kuhncu modelin geçerli olduğu varsayılırsa, bir paradigmanın sadece bilim-içi bir probleme dayalı olarak krize girip girmediği problematik bir hal alır. Sosyal bilimler üzerindeki 'bilimsel' ve 'toplumsal' taleplerin belirleyici etkisi, birini diğerinden ayırmayı çok güçleştirecek denli iç içedir. Coğrafya örneğinde şu ifadeler bu durumu gösterir niteliktedir:

(...) bir bilme şekli ve alanı olarak coğrafya, toplumun kendisini tanımasına yardımcı olmak, yoksulluk, eşitsizlik, ayrımcılık, çevre sorunları ve gelir dağılımı dengesizliği gibi toplumsal sorunların çözümüne katkı sağlamak zorundadır. (...) Dolayısıyla akademik coğrafyanın bilimsel ve toplumsal talepleri karşılayabilmesi için, çalışma konularını, araçlarını ve yaklaşımlarını çok iyi bir şekilde ortaya koymak zorundadır (Kaya, 2010: 227).

Bu bağlamda, genelde sosyal bilimlerde, özelden ise coğrafyada, iç içe geçmiş bilimsel ve toplumsal talepler, genellikle paradigmatik değişimlere değil, çalışma konularına ilişkin araçlarda ve yaklaşımlarda paradigmatik çoğullaşmalara neden olur.

Konvansiyonalist yaklaşımda 'pratik'e yapılan vurgu, pragmatik bir yaklaşımın da kapısını aralar. Çünkü, sosyal bilimler söz konusu olduğunda iç içe geçen bilimsel ve toplumsal talepler, problem alanının genişlemesine ve hatta çoğullaşmasına neden olur. Kuhncu (konvansiyonalist) modelin sosyal

²³ Schaefer, bu tutumu 'özcüçülük / istisnaçlık' (exceptionalism) olarak adlandırır (Schaefer, 1953: 231).

bilimlere uygulanması, bilimsel değişimi bir paradigmadan devrimsel olarak diğer paradigmaya geçiş olmaktan çok, bilimsel ve toplumsal taleplerle orantılı bir çoğullaşma olarak konular. Sosyal bilimlerin (ve özelde coğrafyanın) tarihi bu tespiti doğrulayacak biçimde dışsal bir yönelimle²⁴ okunduğunda, coğrafi bilginin rolü ve fonksiyonunun toplumsal değişim ve konfigürasyondaki değişimle ilişkili olduğu 'görülür'. Öyle ki,

Toplumsal ve sosyal bağlam ile üretilen coğrafi bilgi arasında sıkı bir ilişki vardır. Örneğin ortaçağdaki ticari dönemde üretilen coğrafi bilgi ile endüstriyel ve finansal kapitalist piyasa ekonomisi döneminde üretilen coğrafi bilgi arasında önemli farklılıklar vardır. (...) Coğrafya disiplininin beklenen değişim ve istikrar talepleri, büyük çaplı toplumsal değişim ve taleplerle doğrudan ilintilidir (Kaya, 2010: 228).

Bu koşullar altında paradigmatik çoğullaşmayla birlikte disiplinler bağları sağlayan ortaklaşmanın gevşek yapısını örnekleyen yaklaşım, William D. Pattison'un coğrafya disiplininin farklı kökenlerden gelse de eş zamanlı biçimde varolabilen dört geleneği tanımlamasında açığa çıkar. Pattison'un ifade ettiği gibi, Amerikan Coğrafyacılar Derneği'nin 1939 ve 1959'da coğrafya tanımlarına ilişkin monografyalar yayınlaması ve her bir tanımın coğrafya geleneğine yaratıcılıkları ile katkı yapan birçok profesyonel coğrafyacıyı tamamen dışarıda bırakmasa da, herkesi de kapsamayacak şekilde tekil bir yaklaşım benimsenmiş olması (Pattison, 2003: 120) bu kırılmanın örneğidir. Çünkü, matrikste belirli bir modele ve değerler kümesine dayanan her tanım girişimi, model ve değerlerdeki farklılaşmaları dışlayıcı niteliktedir. Özellikle, disiplinler matriksin modeli, kuramsal terimlerin gönderimde bulunduğu nesnelere probleminde belirleyici rol oynar. Mutlak anlamda farklı disiplinler matrikslerden söz etmek, Kuhn'un ilk döneminde anlamlandırdığı biçimiyle mutlak 'farklı' ve 'eş-ölçülemez' dünyalardan söz etmektir. Buna bağlı olarak da, farklı disiplinler matriksleri altında çalışan bilim insanları için, diğerleri, minimal anlamda disiplin-dışı, kökensel olarak ise 'bilim-dışı'dır. Buna karşın Pattison, disiplinler matriks altında çok-paradigmallığın örneği olarak okunabilecek 'coğrafyanın dört geleneği' tespitini şu ifadelerle tamamlar:

Mantıksal olarak birbirinden farklı olan bu dört gelenek uygulamada birbirine karışmıştır. Coğrafyanın aynı anda bu dördünü de yapmaya çalıştığını söyleyebiliriz. Bu gelenekleri farklı kombinasyonlarla ele alan coğrafyacılar, kendi disiplinlerinin geleneksel bölümlerini açıklayabilirler. Beşeri ya da kültürel coğrafya, insan topluluklarına uygulanabilen ilk üç gelenekten oluşur. Bir ve ikinci gelenekte sınırlanan fiziki coğrafya, açık olduğu üzere dördüncü gelenekten oluşur. Daha ileri giderek, "sistemik coğrafya," "bölgesel coğrafya," "şehir coğrafyası," "sanayi coğrafyası," v.b. alanların anlamlarını da açabiliriz (Pattison, 2003: 124).

Coğrafya bağlamında tespit edilen dört gelenek yaklaşımı dışlayıcı tanımların aksine bir ortak çatıya gönderim yapmaktadır. 'Mekânsal Gelenek'in arketipi olan mekânsal analiz paradigması, "tecrübeye dayalı olayların ve olguların mesafe, şekil, yön ve lokasyon bakımından ayırımı yapma işi" (Pattison, 2003: 121) olarak kendisini gösterir. 'Saha Çalışmaları (Bölgesel) Geleneği'nin arketipi "yerlerin doğasına, karakterine ve farklılıklarına dair bilgilerin toplanmasına ve düzenlenmesini amaçlamıştır" (Pattison, 2003: 122). Bölge olarak tanımlanan mekânın ayırıcı farklarına odaklanan ve idiografik bir yönelimi esas alan bu gelenek, mekânın nomotetik olarak ele alınamaz tekilliğine yönelir. Buna karşın, Lacoste böylesi bir gelenekte dahi bu tekilliğin verili olmadığını ve bir 'görme biçimi'ni gerektirdiğini şu şekilde ifade eder:

Eğer Vidal 'filanca ve falanca nedenler göz önüne alındığında, Fransız topraklarında benim filanca veya falanca ismi vereceğim alt bölümleri, alt kümeleri, grupları birbirinden ayırmak yerinde ve faydalı olur' demiş olsaydı, bu bölme biçimini ve kriterlerini tartışmak, toprağı bölmek için başka biçimler, yani mekânı düşünmek için başka biçimler önermek elbette mümkün olurdu. Fakat hayır, Vidal bu metodolojik düşünceye sıkıca sarılarak girişmiş ve daha en

²⁴ Dışsal bilim tarihi yaklaşımı, bilimsel çalışmaların içsel dinamiklerinin tespit edilmesi ve tarihsel olarak bu çalışmaların birbirleriyle ilişkilendirilmesi / karşılaştırılmasından öte, bu çalışmalar ile bu çalışmaların açığa çıktığı sosyal ve ekonomik (toplumsal) koşulları ilişkilendiren daha geniş bir tarih okumasıdır (Coğrafya üzerine bu yaklaşımın örneği olarak bkz. Harvey (1984) ve Lacoste (2014)). Bununla birlikte, bir -sosyal- bilim dalının bir "dış tarihi"nin bulunması, o alandaki çalışma konularının, içerisinde etkinlikte bulunduğu toplumun dinamiklerinden, sorunlarından etkilenerek seçildiği ve bu çalışmaların tarihinin ancak toplumun gelişme tarihi paralelinde yazılabileceği anlamına gelir. Bu da, bilimin, özelde ise sosyal bilimin topluma yabancılaşmamış olduğu, toplum için anlamlı olduğu, diğer bir ifadeyle de topluma gömülü olduğu sonucunu doğurur (Tekeli, 2010a: 155). Bu sonuç, 'iç tarih'le dengelenmediğinde, sosyal bilimlerin temelindeki epistemolojiyi indirgemeci bir tavırla bir tür sosyo-epistemolojiye dönüştürürken, genel bilim kavrayışını pragmatik bilim imgesi olarak üretir.

baştan özetle şunları söylemiştir: İşte Brötanya, Lorraine, Champagne vs isimlerini taşıyan bölgeler: Bunlar, tıpkı Fransa gibi, 'bireysellikler' olarak 'kişilikler' olarak mevcuttur (...). Hiç kimse, Vidal de la Blache'in büyük bir zevkle birbirinden ayırdığı bölgelerin birer veri değil (kim tarafından verilmiş? Tanrı tarafından mı?), şeyleri görmenin bir biçimi, 'Fransa'nın coğrafi tablosu'nu çizen (...) yeteneğin bir meyvesi olduğunu aklına getirmemiştir (Lacoste, 2014: 85, 86).

Diğer bir gelenek olan İnsan – Çevre Geleneği'nin arketipi insanla – çevre arasındaki etkileşimi konu edinen iki kutup arasındaki skalanın çeşitli noktalarında konumlanan alt-paradigmalara ayrılır. 'Yer Bilimi (Jeoloji) Geleneği'nin arketipi, "*yeryüzünün bütünlüğü ve insanlığın tek yaşam alanı olduğu temel düşüncesi*" üzerine mekânın jeolojik özelliklerini merkeze alır. Bu yaklaşımı biçimlendiren gelenek, insanın yaşam alanının jeolojik / fiziksel yapısını açığa çıkarmak gibi somut bir amaca sahiptir (Pattison, 2003: 124).

Pattison'un çözümlemesinde açığa çıkan gelenekler, arketipleri (paradigmaları) arasındaki farklar ile ayrışırken, disiplinin alt problem alanlarını belirlerler. Bununla birlikte, farklı alt-problem alanları paylaşılan modeller²⁵ ve değerler üzerinden bir diğerini dışlamaz. Coğrafya disiplini bağlamında, dört gelenek de genel anlamıyla mekân ilişkindir. Bu dört geleneği de kapsayacak disiplinler tanım şu şekilde verilebilir:

Coğrafya doğal olarak meydana gelen, insanlar tarafından oluşturulan ve toplumsal hayatın yeniden üretimi için materyal temel teşkil eden mekânsal durumları ve organizasyonları inceleyen bir bilimdir. Bununla da yetinmez ve bu durum ve organizasyonların insan faaliyet ve aksiyonları ile nasıl değişime uğradığını ve değişimlerin ne tür toplumsal sonuçlar meydana getirdiğini analiz eder (Kaya, 2010: 228; ayrıca bkz. Harvey, 1984: 1).

Bu tanıma ek olarak, dört geleneğin de ortaklaştığı değerler kümesi, (idiografik yaklaşım da dahil olmak üzere) minimal oranda da olsa sınanabilirlik özelliğine sahip olma kriterini içerir ve bilimsellik koşulunu bu 'değer' üzerinden kurar. Model ögesi altında temel varsayımlar ve kavramlardaki gevşek birlik 'mekân' kavramı üzerine kurulurken, mekânın doğrudan ölçülebilir boyutuyla, çeşitli insansal ilişkiler dolayımında (kültür, sınıf, toplumsal cinsiyet) dolaylı gösterilebilir ve sınırlı ölçülebilir boyutu arasında çalışmalar arası yakın ve uzak akrabalık ilişkileri açığa çıkaran bir skala söz konusudur. Bu skalayla uyumlu bir biçimde, metodolojik kurallar ve uygun araçlar konusunda değerler ögesinin altında, çeşitli derecelerde sınanabilirliği esas alan ortaklaşma açığa çıkar. Bu, tek bir noktada ortaklaşma olmaktan çok, bir tür sınanabilirliğin yayılımında ortaklaşmadır. Çünkü, doğrudan ya da dolaylı gösterilebilirlikten, anket çalışmalarının bağlamsal (kuram-yüklü) ve sınırlı sınanabilirliğine ya da fiziki coğrafyanın nomotetik öngörü gücüne dayalı matematiksel sınanabilirliğe uzanan bir yayılım söz konusudur. Arketipler (örnek problem çözümleri) olarak paradigmalar bu skalada ve yayılımda çoğullaşır. İşte tam bu noktada, pozitivist yaklaşımla kıyaslandığında ancak bilimselliğin ve katı disiplinler birliğin minimal ölçütlerinde ortaklaşabilen ve 'diğerleştirme' potansiyeli çok düşük²⁶ kırılğan bir yapı olarak sosyal bilimlerin ve onun mikro-örneği olan coğrafyanın 'İki Kültür' tartışmasındaki konumu tartışmaya açılır. Çünkü, böylesi bir birliğin olanağı, coğrafya örneğinde açığa çıktığı biçimiyle nomotetik ve idiografik yaklaşımları, doğrudan gözlemlenebilirler kadar, 'kültür', 'sınıf' vb. gibi gözlemlenemezleri de eş zamanlı olarak içerisinde barındırabilen bilimsel bir disiplinin, (doğa)-bilimleri / beşeri disiplinler ve bu ikisi arasında sıkışmış sosyal bilimlerin ayrımının sınırlarını da belirsizleştirebileceği savını gündeme getirir.

²⁵ Bununla birlikte, özellikle beşeri coğrafya çerçevesinde, mekân modeliyle insan modeli arasında da farklı ilişkiler kurulabilmektedir. Bu durum, mekân modelindeki olası uzlaşmayla birlikte insan modelindeki olası farklılaşmayla 'farklı' bilimsel sonuçların açığa çıkmasına neden olabilir. Örneğin, monadik insan modeli benimsendiğinde, topluma bireyden ayrı bir varlık düzeyi olarak görülmez. Bu durumda, insan – mekân ilişkisi birey – mekân ilişkisi üzerinden kurulur. Buna karşın, biçimlendirilen insan modelinde esas biçimlendirici öge toplumdur ve açıklama mekân – toplum ilişkisi üzerinden kurulurken, mekânın belirleyiciliği de denkleme dahil edilir (bkz. Tekeli, 2008: 24).

²⁶ Bu düşük potansiyelle bağlı olarak, Teymür'in ifadesiyle, "*disiplinlere sığmayan, sığamayan nesnelere, bilgiler, sorunsallar ile hemen her disipline girebilecek sorunlar, sorunsallar veya nesnelere oluşabilir*" (Teymür, 2008: 272).

Sonuç

Günümüzde sıklıkla dile getirilen ve meta-tartışmaların konusu haline gelen –sosyal- bilimlerde ‘kriz’ söylemi, Aydınlanma’nın ve onun bilim üzerine ilk kavrayış biçimi olarak pozitivizmin iddiasının aksine, dünyayı bilme sorununun henüz çözülmediğinin göstergesidir. Doğa bilimleri söz konusu olduğunda, görünürlüğü az olan bu durum, sosyal bilimlerde kendisini açık bir biçimde göstermektedir. Bu açıklığa neden olan etkenlerden biri de, bilimi anlama ve açıklama çalışmalarının ortaya koyduğu modellerin doğa bilimlerini konu alması ve buna bağlı olarak da doğa bilimlerine uygunluk göstermesidir. Özellikle pozitivizm açısından, bilimin birliği gereği, modelin ‘bilim adını almış’ ya da ‘bunu talep eden’ tüm disiplinlere uygun olacağı bir ön kabuldür. Oysa sosyal bilimlerin çeşitliliğinin de ötesinde, özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası belirli bir disipline ait çalışmaların bile belirli ölçülerde farklılaşabileceği saptandığında sosyal bilimlere uygunluk gösterecek meta-modelin doğa bilimlerini esas alan çalışmalardan ithal edilmesi bir sorunsal haline dönüşmüştür. Bu durum, özelde sosyal bilimler alanına ilişkin gibi görünse de, 1996’da literatüre ‘Sokal Vakası’ ve ‘Bilim Savaşları’ olarak geçen tartışmada olduğu gibi, bilimin kendisini eleştirel bakışın konusu haline getirmiş ve tartışılır kılmıştır.

Bu ‘tartışma ortamı’ içerisinde, daha önce de belirtildiği üzere, coğrafya disiplininin özel bir konumu vardır. Türkiye’de akademik camiada henüz ağırlığını hissettirememiş olsa da coğrafya disiplini, tarihsel gelişiminin (ilerlemesinin) bir sonucu olarak bilim anlayışlarının ortaya koyduğu hemen hemen bütün modellere kısmi uyum gösterecek bir konumdadır. Coğrafya, idiografik ve bölge bazlı yaklaşımıyla post-olgusal bir anlatı olma aşamasını, verili olgular üzerine öngörü gücü olan sistematik - pozitivist bir açıklama olma aşamasını, yine verili olgular üzerine olasılıklar üzerine bir açıklama ve öngörü gücü geliştirmeye çalışan neo-pozitivist aşamayı ve son olarak da olgu belirleniminin kuram bağımlı olduğunu öne süren post-pozitivist aşamayı bünyesine katmıştır. Çeşitli dönemlerde, coğrafya disiplini altında yapılan çalışmalarda ağırlık görece olarak bunlardan biri lehine değişim gösterse de, coğrafya tarihi bu yaklaşımların eş zamanlı olarak biraradalığını gösterir niteliktedir. Bu durum, konvansiyonalist bilim anlayışının ‘çok-paradigmallık’ kavrayışına uyum gösterir olsa da, Kuhn’un ilk çalışmalarında görülen ‘paradigma’ kavramının anlam içeriği ile uyumsuzdur. Bu nedenle, onun sonraki çalışmalarında kullanmayı tercih ettiği disiplinler matrisi çözümlemesi, özellikle disiplinler çatının korunabilmesi açısından daha işlevseldir.

Bu çatı altında, pozitivist ve neo-pozitivist yaklaşım kuramsallaşma ve öngörü gücüne yaptığı vurgu ile varlığını korur. Buna karşın, pozitivizmin bilimin birliğine ve olguların verili olduğuna ilişkin yaklaşımı güç kaybetmek durumundadır. Konvansiyonalist çok-paradigmallık ile pozitivist yaklaşım arasındaki uzlaşma (çok-paradigmallığın pozitivist yönelimi de içermesi), zayıf bir çatı birliği üzerinden sağlanabilirken, söz konusu olguların (buna bağlı olarak kuramsal terimlerin gönderimde bulunduğu nesnelere) verili olmasıyla, kuram-yüklü olması arasındaki felsefi / epistemolojik çatışma aşılabilir görünmektedir. Olası bir zayıf çatının çökmeye en yakın olduğu nokta ise mekanın farklı kavramsallaştırmalarına bağlı olarak yönetsel birliğin de söz konusu olamaması ve pozitivizmin gereğinin sağlanamaması olacaktır. Bu durumda, birinci kültüre entegre olma iddiasındaki pozitivist fiziki ve beşeri coğrafya, çok paradigmatlılık aleyhine olmak üzere pratikte üzerindeki sosyal bilim ‘yükünden’ kurtulma eğilimine girecek olursa, coğrafya disiplini kendisini krizin merkezinde bulacak disiplinlerden birisidir. Bu iki olasılık, konusu bağlamında bilim / bilim-olmayan ayrımının belirginliğini tartışmaya açarken, başta değinilen ‘İki Kültür’ tartışmasındaki konumlanmaları (Doğa Bilimleri / Sosyal Bilimler / Beşeri Disiplinler) eleştiri konusu haline getirir. Coğrafyanın çok-paradigmatlı yapısı, bu çalışmada ele alınan iki yaklaşımın çözümlenmesi sırasında işaretleri görüldüğü üzere, bünyesinde her üçünü de taşıyabilme ve ‘bilim’ adını koruma potansiyeliyle bu tartışmaya ve eleştirilere yeni bir açılım kazandırabilme olanağı sunmaktadır.

Bununla birlikte, epistemolojik olarak pozitivizmin kuramsal bir ard-alan olarak coğrafya disiplininin sosyal bilimler ayağına dâhil oluşu 1950’li yılları bulmuş olsa da, disiplinin akademik kurumsallaşması tarihsel olarak diğer bilim dallarıyla paralellik göstermektedir. Bu paralellik, olgu alanının sınırının disiplinin sınırını belirlediği ve bu sınırın çok net olduğu pozitivist yapılanmayla uyumludur. Makalenin başlangıcında dile getirilen, çağdaş sosyal bilimlerde ve özelde coğrafyada çok-paradigmatlılıkla uyumsuz kuramsal yapılanma, bu ‘sınırların netliği’ düşüncesi üzerine bina edilmiştir. İşte tam da bu nedenden ötürü, çok-paradigmatlı bir bilim anlayışı ve onun yarattığı ‘sınırların belirsizliği’ durumu söz

konusu olduğunda, kurumsal yapılanmanın ardında kuramsal bir boşluk oluşmaktadır. Diğer bir deyişle, 19. yüzyıl akademik kurumsallaşma modeli içerisinde üniversiteye ('universitas') dahil olmuş coğrafyanın, kendinden verili olarak alt-alanlara bölünmesi (fiziki, beşeri, bölgesel), diğer disiplinlerle (sosyoloji, şehir-bölge planlama, iktisat gibi yakın ve hatta felsefe gibi yapılanma gereği uzak disiplinlerle) net sınırlara sahip olması durumu, kuramsal ard-alan olarak konvansiyonizm ya da aynı kapsamda çok-paradigmallık benimsendiğinde olanaklılığını yitirmektedir. Fakat, böylesi bir kuramsal dönüşümün zihinlerde ve somut coğrafya çalışmalarında yaşanmış, yaşanıyor ya da yaşanacak olması, kurumsal yapılanmayı da doğallıkla değiştirecek bir pratik yansıma bulamamaktadır. Bu durum birinci nedeni, henüz böylesi bir kuramsal ard-alana uygun bir kurumsal yapılanma biçiminin belirlenememiş olmasıdır. Henüz sınırları belirsizleşmiş ve gayet geçirgen olan akademik bir yapılanmada, disiplinlerin eğitim programlarının, kadro yapılarının ve disipline giriş-çıkış kurallarının nasıl belirleneceğine ilişkin bir mutabakat kuramsal olarak da belirmemiştir.²⁷ İkinci neden ise, her ne kadar kuramsal ard-alanlara ilişkin bir dönüşüm yaşanıyor olsa da, bu dönüşümü yaşayan coğrafyacılar da dâhil olmak üzere, tüm coğrafyacıların bu dönüşümle uyumsuz olan bir kurumsal yapıdan 'diploma' ve 'kadro' almış ve alıyor olmalarıdır. Bu durum, kurumsal değişime karşı kendiliğinden bir direnç açığa çıkarmaktadır. Tam da bu direnç, söz edilen "çok paradigmatlık aleyhine olmak üzere pratikte üzerindeki sosyal bilim 'yükünden' kurtulma eğilimi"nin somut nedeni konumundadır. Coğrafya, hemen hemen tüm sosyal bilimlerin yüzleşmekte olduğu bu 'kriz' durumunu, bu makalede dile getirilen özellikleriyle, en şiddetli biçimde yaşamaya ve aynı zamanda krizi aşabilmeye en yakın disiplin konumundadır. O halde, bu makalede kuramsal ard-alanına ilişkin felsefi/epistemolojik analizi bağlamında araştırma sorusu olarak belirlenen "coğrafyanın temel kavramı ve aynı zamanda disiplinin ontolojik dayanağı konumundaki 'mekân'ın farklı açılardan ve hatta Kuhncu terminolojiyle farklı paradigmatlardan ele alınışının çatısı, arka-plandaki kuramsal boşluğa rağmen tek bir disiplin ismiyle (Coğrafya) nasıl bir arada tutulabilir?" sorusu tüm sosyal bilimler için yeni bir modelin olanağına ilişkin olmasıyla, yalnızca coğrafyacılar bırakılmayacak kadar önemlidir. Bununla birlikte, coğrafya disiplininin coğrafyacıların kendilerince tartışmaya açılmamasının coğrafyanın meşruiyet zemininin kuramsal olarak kaymasıyla birlikte giderek kuramsal olarak marjinalleşmesine neden olabileceği de unutulmamalıdır. Bir kez daha belirtilmelidir ki coğrafya disiplininin çok-paradigmatlı bilim pratiğinin bilgi kuramsal temellendirilişi için model disiplin olma yolunda yüksek bir potansiyele sahip olduğuna dair tespit, çok-paradigmatlık probleminin bu disiplinde hali hazırda çözüldüğü ya da kendiliğinden çözüleceği anlamına gelmemektedir.

Kaynaklar

- Barrows, H. H. (2005). İnsan ekolojisi olarak coğrafya. (E. Tümertekin, Çev.). Y. Arı (Ed.), 20. Yüzyılda *Amerikan coğrafyasının gelişimi* içinde (s. 39-52). Konya: Çizgi.
- Carnap, R. (1966). *Philosophical foundations of physics*. London: Basic Books.
- Comte, A. (2001). *Pozitif felsefe kursları*. (E. Ataçay, Çev.). İstanbul: Sosyal.
- Harvey, D. (1971). *Explanation in geography*. London: Edward Arnold.
- Harvey, D. (1984). On the history and present condition of geography: An Historical materialist manifesto. *The Professional Geographer*, 36 (1), 1-11.
- Hempel, C. (1966). *Philosophy of natural science*. New Jersey: Prentice-Hall.
- Kaya, İ. (2010). Değişen sosyal ve bilimsel bağlam ve coğrafyanın sorumlulukları. R. Özey ve S. İncekara (Eds), *Coğrafya eğitiminde kavram ve değişimler* içinde (s. 227-242). Ankara: Pegem
- Keat, R. (1971). Positivism, naturalism, and anti-naturalism in the social sciences. *Journal for the Theory of Social Behaviour*, 1 (1), 19/1, 3-17.
- Keat, R., ve Urry, J. (2001). *Bilim olarak sosyal teori*. (N. Çelebi, Çev.). Ankara: İmge.
- Kuhn, T. (2000). *Bilimsel devrimlerin yapısı*. (N. Kuyuş, Çev.). İstanbul: Alan.
- Lacoste, Y. (2014). *Coğrafya her şeyden önce savaş yapmaya yarar*. (S. Sezer, Çev.). İstanbul: Ayrıntı.

²⁷ Immanuel Wallerstein'in başı çektiği, *Gulbenkian Komisyonu'nun 'Sosyal Bilimleri Açın' çağrısının*, modern bilimin de bir parçası olduğu, Batı modernizminin kökten sorgulanması, düşünce kalıplarının yeniden değerlendirilmesi sürecinde, 'ne anlamda, nasıl ve kimin için sosyal bilim yapıldığı' sorgulamasını içeren köklü eleştirilere görel olarak, disiplinlerarası araştırmalar yapılması, farklı alanlarda uzmanlaşmış sosyal bilimcileri aynı çatı altında toplayan enstitüler kurulması, kompartmanlaşmaya son verilmesi gibi önerilerle 'çok cılız' ve 'ortodoks' kaldığı eleştirisi de söz konusudur (bkz. Öncü, 2008: 49).

- Masterman, M. (1992). Paradigmanın doğası. (H. Arslan, Çev.). I. Lakatos ve A. Musgrave (Eds.), *Bilginin gelişimi & bilginin gelişimiyle ilgili teorilerin eleştirisi* içinde (s. 70-110). İstanbul: Paradigma.
- Mielants, E. (2007). Tepki ve direniş: Doğa bilimleri ve beşeri bilimler, 1789-1945. (A. Babacan, Çev.). R. E. Lee ve I. Wallerstein (Eds.), *İki kültürü aşmak –modern dünya sisteminde fen bilimleri ile beşeri bilimler ayrılığı* içinde (s. 50-76). İstanbul: Metis.
- Öncü, A. (2008). Sosyal bilimlerde yeni meşruiyet zemini arayışları. *Sosyal bilimleri yeniden düşünmek* içinde (s.48-52). İstanbul: Metis.
- Özlem, D. (2008). Evrenselcilik mitosu ve sosyal bilimler. *Sosyal bilimleri yeniden düşünmek* içinde (s.53-66). İstanbul: Metis
- Pattison, W. D. (2003). Coğrafyanın dört geleneği. (Y. Arı, Çev.). *Ege Coğrafya Dergisi*, 12, 119-125.
- Reichenbach, H. (1938). *Experience and prediction*. Chicago: The University of Chicago.
- Russell, B. (1996). *Dış dünya üzerine bilgimiz*. (V. Hacıkadıroğlu, Çev.). İstanbul: Kabalcı.
- Sauer, C. O. (2005). Peyzajın Morfolojisi. (Y. Arı, Çev.). Y. Arı (Ed.), *20. yüzyılda Amerikan coğrafyasının gelişimi* içinde (s. 53-84). Konya: Çizgi.
- Schaefer, F. K. (1953). Exceptionalism in geography. *Annals of the Association of American Geographers*, 43 (3), 226-249.
- Snow, C. P. (2010). *İki kültür*. (5. Baskı). (T. Birkan, Çev.). Ankara: TÜBİTAK.
- Tekeli, İ. (2006). Çok paradigmatlı bir sosyal bilim alanında yaşamak. *Felsefe ve sosyal bilimler –Muğla üniversitesi felsefe ve sosyal bilimler sempozyumu bildirileri* içinde (s. 145-157). Ankara: Vadi.
- Tekeli, İ. (2008). Toplum bilimlerin önünü açmaya insan modellerini tartışarak başlamak. *Sosyal bilimleri yeniden düşünmek* içinde (s. 13-34). İstanbul: Metis.
- Tekeli, İ. (2010a). Türkiye’de genel olarak sosyal bilimlerin durumu hakkında 2023 için bir öngörü çalışması. *Mekansal ve toplumsal olanın bilgibilim yazıları* içinde (s. 153-189). İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
- Tekeli, İ. (2010b). Bir plancı/araştırmacının yöntem ve ötesine ilişkin arayışları. *Mekansal ve toplumsal olanın bilgibilim yazıları* içinde (s. 269-291). İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
- Teymür, N. (2008). Disiplinlerin aralığında(ki) mekan. *Sosyal bilimleri yeniden düşünmek* içinde (s. 269-281). İstanbul: Metis.
- Wallerstein, I. (2013a). *Bilginin belirsizlikleri*. (B. Alataş, Çev.). İstanbul: Sümer.
- Wallerstein, I. (2013b). *Sosyal bilimleri düşünmemek*. (T. Doğan, Çev.). İstanbul: Bgst.
- Wallerstein, I., Juma, C., Keller, E. F., vd. (2012). *Gulbenkian komisyonu – Sosyal bilimleri açın – Sosyal bilimlerin yeniden yapılması üzerine rapor*. (Ş. Tekeli, Çev.). İstanbul: Metis.
- Yavan, N. (2005). Bilim felsefesi bakımından coğrafyada pozitivist yaklaşım. S. Avcı ve H. Turoğlu (Eds.), *Ulusal coğrafya kongresi 2005 bildiri kitabı* içinde (s. 405-414). İstanbul.